

Las estrategias de innovación. Un modelo de cooperación para la innovación

César GAMEZ ALCALDE
Universidad de Valladolid (España)
cesar.gamez@uva.es

Las estrategias de innovación. Un modelo de cooperación para la innovación.

INDICE	
Abstract	81
Introducción	81
Antecedentes teóricos	85
Las estrategias de cooperación	86
Las estrategias de innovación	90
Modelo de cooperación para la innovación	93
Modelo de cooperación para la innovación. El papel de los socios	96
Metodología	97
Muestra	98
Variables	100
Una visión general descriptiva del modelo	103
La estrategia de cooperación para la innovación	103
Resultados de la innovación	106
Los antecedentes de la cooperación para la innovación	107
Las consecuencias de la decisión de cooperar para innovar	112
La diversidad de socios y sus consecuencias en la innovación	113
Conclusiones y discusión	114
Referencias bibliográficas	117
Anexos	133

TABLAS Artículo

Tabla 1. Evolución del concepto de eficiencia estática al de eficiencia dinámica	79
Tabla 2. Distribución de la muestra por países	90
Tabla 3. Origen de la innovación de producto/servicio y de proceso	96
Tabla 4. Tipología de socios	96
Tabla 5. Socio más importante	97
Tabla 6. <i>Make-hybrid-buy</i> y el contexto	100
Tabla 7. Cooperar para innovar y los objetivos de innovación	100
Tabla 8. Cooperar para innovar y los recursos de innovación	102
Tabla 9. <i>Make-hybrid-buy</i> y los recursos de innovación	103

Tabla 10. Cooperar y resultados de la innovación (I)	104
Tabla 11. Cooperar y resultados de la innovación (II)	104
Tabla 12. Correlación entre la diversidad de socios y variables de la empresa	105

FIGURAS

Figura 1. Antecedentes y resultados de la innovación	86
Figura 2. Modelo de antecedentes y resultados de la decisión estratégica de cooperar	88
Figura 3. Modelo de efectos de la diversidad de socios en la cooperación para la innovación	89
Figura 4. Innovación por países en la Unión Europea	91
Figura 5. Resultados de la innovación	98
Figura 6. Cooperar para innovar y el contexto	99
Figura 7. <i>Make-hybrid-buy</i> y los objetivos de innovación	101
Figura 8. Relación entre cooperación y amplitud de la innovación	102
Figura 8. Relación entre cooperación y amplitud de la innovación	102
Figura 9. Relación entre cooperación y financiación de la innovación	103
Figura 10. La influencia de la diversidad de socios	106

Abstract

En el desarrollo de la estrategia de innovación, las empresas, casi de cualquier sector, buscan el equilibrio entre dos extremos, (a) el desarrollo interno y la protección de resultados y (b) la adquisición de conocimiento externo y la imitación de procesos ‘únicos’, sin descuidar el término medio que supone (c) la cooperación y el desarrollo de alianzas estratégicas. En todo caso, los factores que determinan estas decisiones y los resultados alcanzados en función de la decisión tomada no están todavía claros. En este trabajo, se presenta un modelo que pretende avanzar en el entendimiento de estas relaciones, ayudando a las empresas a diseñar la estrategia de innovación más adecuada en función de su idiosincrasia. Igualmente, se presenta un análisis descriptivo en empresas de la Unión Europea que muestra el potencial del modelo presentado.

Introducción

La decisión de cooperar se ha estudiado profusamente a partir de los resultados de los trabajos en los que se valoraba la decisión *make-or-buy* a la que se enfrentaban las empresas (Williamson, 1979, 1989, 1991). En los primeros análisis empíricos, basados en la teoría de los costes de transacción (Klein et al., 1978; Hill, 1990; Nooteboom, 1993), se valora la eficiencia de las decisiones de externalización de determinadas transacciones (John y Weitz, 1988; Jones y Hill, 1988; Klein, Frazier y Roth, 1990; Lyons, 1995; Heide y Stump, 1995). Los resultados ponen de manifiesto que la especificidad de los activos, incertidumbre y frecuencia de las transacciones son determinantes, tanto en el tipo de acuerdo como en los resultados del mismo. Si bien, estas aportaciones son básicas en el entendimiento de los acuerdos a largo plazo y de las distintas formas de cooperar entre organizaciones, los supuestos de partida que se utilizan – oportunismo, información incompleta y racionalidad limitada- se han sido criticado por cuanto ciertos autores consideran que las relaciones se fundamentan en la confianza y no necesariamente en el oportunismo (Foss y Koch, 1996). Estas críticas han ido dando lugar a la aparición de otras teorías y planteamientos teóricos como el enfoque de recursos (Wernerfelt,

1984; Barney, 1991) o, más adelante, el enfoque de capacidades dinámicas (Teece et al., 1997; Eisenhardt y Martin, 2000; Zollo y Winter, 2002) que incorporan nuevos argumentos y elementos al análisis de la decisión de externalización. Entre otras cuestiones, se añade a la decisión una nueva fórmula, denominada *hybrid*, intermedia entre el *make* y el *buy* (Williamson, 1991).

La teoría de costes de transacción incorpora esta trilogía (*make-hybrid-buy*) y considera que la cooperación sería la fórmula estratégica más adecuada bajo dos circunstancias concretas, cuando la internalización de la transacción supone el sacrificio de economías de escala y la externalización significa la transferencia de conocimiento tácito (Hennart, 1988; Kogut, 1988). Por su parte, el enfoque basado en los recursos identifica las sinergias (complementariedad) entre empresas como el motor de la cooperación. Cooperar permite crear más valor que cuando las empresas operan independientemente (Eisenhardt y Schoonhoven, 1996), bajo el supuesto de que los recursos se distribuyen heterogéneamente entre las empresas y que esta heterogeneidad persiste en el tiempo (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). Esto es así porque cada empresa puede dar acceso al resto de empresas (y recibir recíprocamente) a los denominados recursos VRIN (*valuable, rare, imperfectly imitable, and non-substitutable*), es decir, aquellos que son fuente de ventajas competitivas.

En el entendimiento del fenómeno de la cooperación, el enfoque de capacidades dinámicas (Teece et al., 1997) introduce el concepto ‘capacidades dinámicas’ que permite identificar las condiciones óptimas en las que se pueden mantener relaciones cooperativas en el largo plazo, tales como acuerdos de cooperación, alianzas, entre otras estrategias (Eisenhart y Martin, 2000; Winter, 2003). Estas capacidades incluyen tanto elementos relativos a la gestión del conocimiento (KIW –*knowledge internal workers*-), al cambio (*strategic fit*, potenciales conflictos entre empresas), como a la gestión específica de recursos humanos (beneficio/coste para los recursos humanos al adoptar una estrategia de externalización concreta). Desde este enfoque, se incide en la importancia del aprendizaje en las relaciones de cooperación para mejorar los resultados derivados de la misma, dado que la experiencia acumulada en cada acuerdo de cooperación se traslada al resto de relaciones coetáneas y futuras (Heimeriks y Duysters, 2007).

Por su parte, la literatura sobre la innovación empresarial inicia su andadura investigando las razones por las que una empresa decide innovar, siendo el mercado o la tecnología, los elementos clave en el debate (Dosi, 1982; West e Iansiti, 2003). Los recientes trabajos de Herstad et al. (2015) profundizando en dos modos de innovación (*'science-technology-innovation'* y *'doing-using-interacting'*) y de Chen y Adamson (2015) dialogando sobre dos paradigmas de la innovación (*'random variation'* y *'creative synthesis'*) permiten profundizar en los mecanismos que conducen las estrategias de innovación. Ambos autores afirman la importancia de combinar diferentes modos o paradigmas para poder conseguir resultados positivos de innovación, respectivamente. Ambos enfoques convergen en el papel que tiene el conocimiento en la consecución de la innovación empresarial para proponer una combinación de modos/paradigmas. En línea con las aportaciones de Nonaka (1994), se reconoce la necesidad de crear rutinas de conocimiento, al tiempo que se generan rupturas de conocimiento respondiendo al dinamismo del entorno, subyace en ambos planteamientos. Teece (2014) coincide en señalar la importancia de la espiral de conocimiento propuesta por Nonaka (1994) para generar nuevo conocimiento que sea fuente de innovación. En este sentido, los investigadores parecen estar interesados en identificar el papel de dos tipos de conocimiento, interno y externo, en la innovación utilizando enfoques como el de innovación abierta, *open innovation* (Love et al., 2014) o como el basado en el conocimiento (Herstad et al., 2015). Más allá de la perspectiva de la economía industrial o de teorías de la empresa como el enfoque de recursos y capacidades (Vega-Jurado et al., 2008), parece que una nueva línea de investigación, partiendo de los avances conseguidos desde el enfoque de *open innovation*, se centra en el análisis de las estrategias híbridas de innovación que unen los elementos de conocimiento interno con el conocimiento que le proporcionan otros *stakeholders*, en definitiva, estrategias innovadoras de colaboración (Herstad et al., 2014; Felin y Zenger, 2014). Se profundiza en el análisis de la cooperación 'abierta' para innovar con consumidores (Berger et al., 2005; Franke y Piller, 2004), a través de modelos de competición abierta (Chua et al., 2015) o a través de redes (Mina et al., 2014), entre otros.

Al plantearse la cooperación como alternativa estratégica, además de las cuestiones relacionadas con el conocimiento tácito, los recursos y capacidades de innovación acumuladas o la incertidumbre asociada a la tecnología objeto de inversión por parte de la empresa se siguen considerando condicionantes en la toma de la decisión de cooperar para innovar (Martínez-Noya et al., 2010). Igualmente, se señala que la cultura-país tiene un papel relevante en las relaciones de cooperación para innovar entre empresas (Pothukuchi et al., 2002; Sirmon y Lane, 2004), es decir, las diferencias institucionales han mostrado su importancia en las estrategias de innovación (Whitley, 2000). A lo largo del tiempo, la literatura muestra como los factores culturales que caracterizan un país son clave en la creatividad e innovación de las empresas radicadas en ese contexto (Chua et al., 2015). Los análisis se suceden desde la comparación de las características culturales de los países y los niveles de creatividad de cada uno de ellos (Lubart, 1999; Saeki et al., 2001), pasando por el enfoque de valores que reconoce la importancia del colectivismo, individualismo o aversión al riesgo en la creatividad de los individuos (Shane, 1995; Hofstede, 2001; Erez y Nouri, 2010) o por el enfoque psicológico centrado en las normas sociales como antecedentes de las diferencias en creatividad de los individuos (Zou et al., 2009; Mok y Morris, 2010).

En este sentido, el enfoque OLI (*Ownership-Location-Internalization*) sobre la decisión de externalización en el extranjero permite incorporar elementos adicionales al estudio del proceso de cooperación en innovación (Dunning; 1980, 1981; Mudambi y Venzin, 2010). El fenómeno de la globalización de la oferta y de los mercados propicia este tipo de estrategias de cooperación incluso para actividades de gran valor para la empresa, como las de I+D (Bardhan, 2006). Las empresas han comenzado recientemente la externalización de trabajo especializado que implica una mayor complejidad e incertidumbre, incluidos los servicios basados en el conocimiento como el desarrollo de nuevos productos (Chaudhuri y Mandal, 2014). En concreto, el enfoque OLI considera la propiedad de los recursos, las ventajas de la localización y la posibilidad de internacionalizarse como antecedentes de la decisión de externalizar las actividades de I+D en el

exterior (Kedia y Mukherjee, 2009), teniendo en cuenta, por tanto, los aspectos internos como los externos a la empresa (Martínez-Noya et al., 2010).

En el presente trabajo, se trata de arrojar nuevos argumentos en el estudio de la estrategia de cooperación para la innovación dado que todavía es escaso el número de trabajos y conclusiones sobre las razones que llevan a las empresas a cooperar cuando se trata de actividades de innovación. El objetivo es desvelar los antecedentes en la decisión de cooperar para innovar como alternativa estratégica a la internalización o la compra de innovación. Se da respuesta a la pregunta sobre si las empresas que desarrollan su creatividad, invierten en I+D y, por tanto, poseen un stock de recursos (una adecuada combinación de recursos tecnológicos, organizativos y de marketing) y pertenece a un determinado marco institucional son más proclives a la cooperación para innovar. Utilizando la literatura previa en relación a la innovación empresarial como en relación a las decisiones de cooperación se construye un modelo de cooperación para la innovación, en el que se entiende la decisión a partir de sus antecedentes y que se valoran las consecuencias que tiene sobre los resultados de la innovación.

En lo que sigue del trabajo, se presenta la literatura previa, antecedentes teóricos y modelos planteados en las decisiones de cooperación e innovación. A continuación, se presenta el modelo y las proposiciones que de éste se derivan. Finalmente, se plantea un estudio descriptivo en el que se identifican las relaciones propuestas en empresas de países de la Unión Europea.

Termina el trabajo con unas conclusiones, implicaciones y futuras líneas de investigación.

Antecedentes teóricos

Los trabajos previos, que abordan la decisión de cooperar (*hybrid*), como fórmula alternativa a la de internalizar (*make*) una actividad (transacción) o comprarla en el mercado (*buy*), se han centrado en distintas teorías (teoría de los costes de transacción, enfoque basado en los recursos, teoría de las capacidades dinámicas, el enfoque relacional, teoría de las redes sociales o la teoría

del intercambio social) y han planteado modelos complementarios que han ido permitiendo comprender mejor las razones que subyacen a la decisión.

Los estudios centrados en la cooperación han abordado su formación (ex. Hennart, 1988, Hennart y Reddy, 1997; Eisenhardt y Schoonhoven, 1996; Ahuja, 2000; Doz, Oik y Ring, 2000; Li et al., 2008; Yin y Shanley, 2008; Ariño y Ring, 2010), la forma de organización (ex. Gulati, 1995; Oxley, 1997; Tsai, 2002; García-Canal et al., 2008; Das y Kumar, 2010), o los resultados de la cooperación (Park y Russo, 1996; Ariño, 2003; García-Canal, 2003; Sampson, 2007; Lunnan y Haugland, 2008). La literatura sobre los antecedentes de la innovación ha avanzado en paralelo (Vega-Jurado et al., 2008), aunque también conjuntamente, con la literatura sobre cooperación empresarial (Zhao et al., 2014). En las líneas que siguen, se plantean los modelos teóricos fundamentales que han contribuido a desvelar cuáles son los antecedentes de la decisión de externalizar (cooperar), para a continuación identificar las aportaciones de esta literatura en las decisiones de innovación.

Las estrategias de cooperación

El estudio de la cooperación empresarial requiere utilizar una perspectiva contractual que permita valorar la conveniencia de pasar de un concepto de contrato clásico hacia el de contrato relacional, basado en el aumento progresivo de la duración y complejidad de las relaciones establecidas entre las partes (Williamson, 1979). Al contrario que en un contrato neoclásico, en el que toda referencia se basa en el acuerdo original, en un contrato relacional la referencia hay que buscarla a través de la relación que se desarrolla a lo largo del tiempo y no se pretende, ni siquiera, la búsqueda de un acuerdo inicial y original completo. Los contratos relacionales gobiernan relaciones continuadas a lo largo del tiempo, generalmente, con carácter incompleto (Schwartz, 1992). La mayor complejidad de esta concepción fomenta la aparición de problemas de eficiencia contractual (Klein et al., 1978) y dificulta el diseño de contratos o acuerdos eficientes (García Falcón, 1987). La flexibilidad, tal como apunta Goldberg (1976), se plasma en el uso de estos acuerdos a largo plazo y con adaptación al cambio. En este sentido, aparece el concepto de *remediableness*, aludiendo a que un contrato será eficiente cuando no sea posible encontrar

ninguna alternativa netamente superior en términos de ganancias esperadas netas (Williamson, 1997). De esta manera, los criterios de eficiencia y adaptación se vinculan en uno nuevo, el de eficiencia adaptativa, que se aplicará tanto a la elección, como al desarrollo de las formas de gobierno y formas contractuales. Por tanto, no sólo es importante el análisis de la transacción y de las partes que intervienen en la misma, sino que al tiempo, es imprescindible el análisis de la calidad de las relaciones que determina las características de la transacción (Ghoshal y Moran, 1996). Dicho de otro modo, el concepto de eficiencia estática se sustituye por el de eficiencia dinámica (Tabla 1).

Tabla 1. Evolución del concepto de eficiencia estática al de eficiencia dinámica

TIPOS DE EFICIENCIA	CONTENIDO DE LA EFICIENCIA	UNIDAD DE ANÁLISIS	OBJETO DE ANÁLISIS
EFICIENCIA ESTÁTICA	distribución y apropiación de resultados	características transaccionales	qué se desarrolla en la transacción
↓	coordinación, objetivos comunes, misión común		
EFICIENCIA DINÁMICA	factibilidad y calidad de la jerarquía	calidad de las relaciones derivadas de las transacciones	cómo se desarrolla la transacción

Fuente: Elaboración propia basada en Lotter (1995).

A partir de estos postulados, las aportaciones en el entendimiento de los antecedentes de la cooperación se han sucedido a través de diferentes modelos. Los estudios en esta tradición empezaron justificando la cooperación (en diferentes formas contractuales) versus la decisión de realizar una transacción internamente por el deseo de reducir los costes de transacción (ex. Monteverde y Teece, 1982; Masten, 1984; John y Weitz; 1988; Balakrishnan y Koza; 1993; Zaheer y Venkatraman; 1995). En estos estudios, se pone de manifiesto que la especificidad de los activos, la incertidumbre y la frecuencia de las transacciones eran las variables que determinaban la decisión de cooperar frente a la de adquirir. En uno de los primeros estudios

empíricos en los que se aplica la teoría de costes de transacción, Monteverde y Teece (1982) observan en el sector del automóvil que la cooperación no es preferida a la integración vertical por la existencia inversiones en activos humanos específicos (conocimiento específico) transferibles que suponían unos elevados costes de transacción, a la vez que la integración les permite incrementar su eficiencia evitando los potenciales comportamientos oportunistas de los proveedores.

La confianza es la variable que ha sido desdeñada por la literatura contractual al explicar las decisiones de externalización. Sin embargo, algunos autores consideran que es relevante cuando una empresa valora la posibilidad de cooperar (Foss y Koch, 1996). Esta variable ha sido incorporada en el entendimiento de la formación de acuerdos de cooperación, dando lugar a lo que se denomina enfoque relacional. Desde esta perspectiva, la elección de la cooperación entre empresas se fundamenta en las relaciones previas entre socios, en la confianza existente, además de la necesidad de realizar inversiones específicas en la relación (Dyer y Singh, 1998). La teoría del capital social comparte la idea de la necesidad de invertir en las relaciones mutuas (capital social relacional) para poder apostar por acuerdos cooperativos como fórmula superior a la integración vertical (Lang, 2004).

En una nueva categoría de trabajos, otros determinantes de la decisión de cooperar (*joint ventures*) frente a la de adquirir se relacionan con los costes de gestión, con la indivisibilidad de los activos, dificultades de valoración o barreras institucionales y legales (Hennart, 1988; Hennart y Reddy, 1997). Hennart y Reddy (1997) en su estudio, sobre una muestra de empresas japonesas que internacionalizan su actividad en Estados Unidos, observan que las empresas prefieren la cooperación a la cooperación cuando los activos de las empresas en las que están interesadas se relacionan con activos 'no deseados', cuando estas empresas tienen gran tamaño y no están organizadas en divisiones, cuando la empresa japonesa no tiene experiencia en el mercado norteamericano y desea evitar problemas después de una adquisición, cuando las empresas fabrican el mismo producto o cuando el mercado en Estados Unidos no crece ni muy lento ni muy rápido. En estos estudios, se empieza a vislumbrar la importancia de la complementariedad de

recursos y la capacidad de las empresas de aprovechar sinergias en la decisión de cooperar frente a la de adquirir (integrarse verticalmente).

Desde el enfoque basado en los recursos, investigadores como Eisenhardt y Schoonhoven (1996) descubren que la formación de acuerdos cooperativos (alianzas) se produce porque las empresas se encuentran compitiendo en sectores altamente competitivos y tratan de desarrollar estrategias pioneras tecnológicamente o porque los equipos directivos de las empresas han desarrollado relaciones fuertes con equipos de otras empresas. Estos estudios profundizan en la posibilidad de obtener recursos que ofrece la cooperación sin dejar de mantener la ventaja competitiva basada en sus recursos y capacidades previas (Das y Teng, 2000; Zhao et al., 2014).

La posibilidad de cooperar que tiene una empresa aumenta a medida que el bagaje de recursos (humanos, sociales, tecnológicos, entre otros) de una empresa mantiene su valor frente a socios potenciales (Ahuja, 2000).

El enfoque basado en el conocimiento refuerza estos argumentos, postulando que la cooperación, en particular, las alianzas estratégicas, son empleadas para acceder a nuevo conocimiento (Grant y Baden-Fuller, 2004). Uno de los ejemplos más populares es el de la colaboración entre empresas y universidades o centros de investigación con el fin de reforzar la actividad de innovación (Silverman y Baum, 2002; Bruneel et al., 2010; Hess y Rothaermel, 2011). El potencial sinérgico que tiene la relación entre estos dos tipos de organizaciones fomenta la creación de alianzas que les permita explotar la complementariedad entre sus recursos (George et al., 2002; Lam, 2007). La evolución natural del estudio de estos postulados ha llevado a los investigadores del fenómeno de la cooperación a tratar su dinámica haciendo uso de la teoría de capacidades dinámicas, dado que permite justificar el porqué del éxito en la formación de acuerdos de cooperación de empresas con más experiencia, más socios o más diversificación (Kim e Inkpen, 2005; Rothaermel y Deeds, 2006). Los directivos de las empresas son, en palabras de Teece (2014), el núcleo de sus capacidades dinámicas y los responsables de su *path dependence*. Diversos estudios ponen de relieve el papel de la experiencia (aprendizaje) en cooperación en la formación de sucesivas alianzas (Anand y Khanna, 2000; Heimeriks y Duysters, 2007). El enfoque de opciones reales,

que evoluciona en paralelo al de capacidades dinámicas, proporciona una explicación complementaria sobre la preferencia de acuerdos cooperativos a la integración vertical (Estrada et al., 2010). En concreto, se argumenta que estos acuerdos a largo plazo dotan de flexibilidad a la empresa sobre todo en contextos de gran incertidumbre y dinamismo (Chi y McGuire, 1996) y permiten a la empresa avanzar en una tecnología sin adquirir un compromiso total.

Las estrategias de innovación

Las estrategias de cooperación asociadas a la innovación son, cada vez, un fenómeno más frecuente (Hohberger et al., 2015). La innovación es un concepto asociado a la introducción en el mercado de un nuevo producto o servicio, a la introducción de nuevos procesos productivos, a la apertura de las fronteras a nuevos mercados, a la búsqueda de nuevos métodos de obtención de materia prima o a la mejora de la posición de una empresa en el mercado (Schumpeter, 1934) que más adelante la OECD (2005) incluye como diferentes tipo de innovación: en producto, en proceso, marketing y administrativa. En el concepto de innovación se incluye, además de una nueva idea, el lanzamiento de un nuevo producto o servicio (Björk y Magnusson, 2009) y es clave para garantizar la sostenibilidad de la ventaja competitiva de las empresas (Brown y Eisenhardt, 1997). El concepto de innovación se ha enriquecido al ser aplicado al de modelo de negocio, haciendo hincapié en que, además del descubrimiento de nuevos productos o servicios, es necesario incorporar la búsqueda de nuevos clientes (Markides y Charitou, 2004; Mitchell and Coles, 2003, 2004).

La literatura sobre las razones que llevan a las empresas a innovar ha estado relacionada bien con la perspectiva de la economía industrial bien con la perspectiva organizativa. De tal manera que las características de la industria o del mercado han sido las razones argumentadas desde la primera perspectiva y las características de los recursos de la empresa las argumentadas desde la segunda, siendo ambas consideradas en los trabajos más recientes (Vega-Jurado et al., 2008).

Recientemente, Lee et al. (2014) profundizan en una de las relaciones más preocupantes para las empresas cual es el impacto negativo de las inversiones en I+D y los resultados de la empresa (Jaruzelski et al., 2011). Estos autores valoran los efectos moderadores positivos de las

oportunidades tecnológicas y los excedentes financieros sobre la relación anterior (Lee et al., 2014). De esta manera, las empresas que invierten grandes cantidades en I+D, pero que lo hacen en un entorno caracterizado por la existencia de oportunidades tecnológicas y que además no comprometen su equilibrio financiero son capaces de obtener buenos resultados en innovación.

En cuanto a la explicación de los elementos determinantes que llevan a las empresas a cooperar en este área, aunque el enfoque basado en los recursos ha sido más utilizado que la teoría de costes de transacción, ambos enfoques, de forma combinada, pueden mejorar su poder predictivo (Yasuda, 2005). Las empresas optan por cooperar con la idea de complementar sus recursos, no sólo tecnológicos, sino también comerciales y relacionales (Eisenhardt y Schoonhoven, 1996; Ahuja, 2000). Este razonamiento permite argumentar que las empresas que tienen una mayor amplitud de recursos y capacidades de innovación (absorción) serán capaces de detectar mayores posibilidades de colaboración con otras empresas (Cohen y Levinthal,

1990). Los análisis empíricos ponen de manifiesto que las empresas con mayores inversiones en I+D tienen una mayor probabilidad de iniciar relaciones de cooperación para innovar que el resto (Fritsch y Lukas, 2001; Bayona et al., 2001; Bercovitz y Feldman, 2007). Con un razonamiento más cercano a la teoría de costes de transacción, se argumenta que la cooperación en actividades de innovación se produce en circunstancias en las que se hace necesario reducir la incertidumbre y los costes asociados a la innovación (Hennart y Reddy, 1997; García-Canal et al., 2008). En todo caso, la problemática asociada a la selección de los socios también ha recibido considerable atención, por cuanto pueden suponer una amenaza en la expropiación de conocimientos (Oxley y Sampson, 2004; Li et al., 2008). Por tanto, el potencial oportunismo de los socios se puede limitar, además de invirtiendo en el conocimiento de los socios, con una definición expresa y detallada de las actividades de I+D objeto de la cooperación. En todo caso, el resultado de la cooperación en la innovación es positivo, tal como se desprende de los numerosos estudios empíricos (Stuart, 2000; De Man y Duysters, 2005; Sampson, 2005; Sampson, 2007).

Las razones de la cooperación también se han analizado desde la perspectiva del objetivo de la innovación. En la medida que una empresa persiga una innovación radical, la cooperación tendrá

un carácter exploratorio, es decir, una orientación hacia el aprendizaje de nuevo conocimiento. Mientras que si la empresa trata de obtener y explotar una tecnología ya existente, formará acuerdos cooperativos de explotación (Koza y Lewin, 1998; Lavie y Rosenkopf, 2006). Eventualmente, las empresas utilizarán estrategias mixtas de cooperación para la innovación que les permita explotar y explorar simultáneamente, con un objetivo más ambicioso de innovación (Gupta et al., 2006; Andriopoulos y Lewis, 2010).

El trabajo de Stettner y Lavie (2014) continúa la tradición de los estudios sobre la búsqueda de una capacidad de explorar y explotar simultáneamente a través de cooperativas (Hayward, 2002; Lavie et al., 2011; Jansen et al., 2012). Con una muestra de empresas norteamericanas y, a partir de un modelo basado en transferencia de conocimiento, identifican la importancia de combinar estrategias para lograr mejores resultados (Stettner y Lavie, 2014). Estas aportaciones mejoran los estudios anteriores en la medida que valoran de forma simultánea el efecto de diferentes métodos de desarrollo estratégico sobre las actividades de exploración y explotación. En concreto, desvelan que el desarrollo interno es un método eficaz para explotar el conocimiento actual, mientras que las alianzas y las adquisiciones permiten explorar nuevo conocimiento. En este sentido, la profusa literatura en alianzas tiene un gran valor para seguir desentrañando el papel que juegan las estrategias de cooperación en la exploración de nuevo conocimiento (ex. Mohr y Spekman, 1994; Koza y Lewin, 1998; Faems et al., 2008; Estrada et al., 2014).

Centrándonos en la naturaleza de este tipo de cooperación, basada en la innovación, se observa que conlleva un riesgo y complejidad mayores que los acuerdos de colaboración en otras áreas de la empresa dada la naturaleza incierta de las inversiones en I+D (Das y Teng, 1998; Koza y Lewin, 1998) y la potencial existencia de comportamientos oportunistas por alguna de las partes en el intercambio de conocimiento muy sensible en el área de I+D ya que puede comprometer la sostenibilidad de la ventaja competitiva (Gulati y Singh, 1998; Ariño, 2001). Por tanto, la cooperación en innovación es un reto al tener que buscar el equilibrio entre compartir conocimiento y evitar la fuga de conocimiento (Oxley y Sampson, 2004). La literatura insiste en

la tendencia de las empresas de mantener acuerdos de colaboración de este tipo con empresas con quienes se ha colaborado en el pasado y con quienes existe una relación de confianza previa (Hoang y Rothaermel, 2005; Gulati et al., 2009). En este sentido, el trabajo de Liebeskind et al. (1996) avanza en el entendimiento de las relaciones de cooperación en actividades de I+D. Estos autores reconocen que las empresas utilizan entidades, tales como universidades y centros tecnológicos en los que trabajan investigadores de reconocido prestigio para colaborar en proyectos de investigación utilizando acuerdos menos formales que les permita una mayor flexibilidad. En concreto, la inversión en el establecimiento de redes de conocimiento entre los investigadores de ambas organizaciones permite el aprendizaje continuo y el logro de resultados de innovación. En esta misma línea argumental, la literatura sobre cooperación a través de *clusters* de innovación también corrobora estos resultados dado que postulan la importancia de la coordinación cognitiva como paso previo a una cooperación eficiente (Foss y Lorenzen, 2003).

Modelo de cooperación para la innovación

Como se ha avanzado en el epígrafe anterior, los modelos de innovación recientes emanan de teorías que incorporan en sus argumentos la heterogeneidad de los recursos –enfoque de recursos y capacidades (Wernefelt, 1984; Barney, 1986; Mahoney y Pandian, 1992)-, la creación de capacidades dinámicas de innovación en respuesta al dinamismo del entorno – enfoque de capacidades dinámicas (Teece et al., 1997; Teece, 2014)- o el intercambio de conocimiento e información –teoría del conocimiento (Herstad et al., 2015)-. Las principales relaciones en las que se han centrado los autores son las que explican el éxito de la innovación a partir de sus antecedentes y las que estudian las consecuencias de las estrategias de innovación (Figura 1).

Figura 1. Antecedentes y resultados de la innovación

Fuente: Elaboración propia

Tal como se ha planteado en la revisión de la literatura, uno de los posibles avances sobre los antecedentes y resultados de la innovación empresarial es incorporar los argumentos de la literatura sobre externalización, *outsourcing* y cooperación empresarial. En concreto, se utilizan elementos relativos a la gestión del conocimiento (*KIW –knowledge internal workers-*) y del cambio (*strategic fit*, potenciales conflictos entre empresas), los referidos más específicamente a los recursos humanos (beneficio/coste para los recursos humanos al adoptar una estrategia de externalización concreta) y, más recientemente, el enfoque OLI. Igualmente, los argumentos de las teorías sobre la cooperación en innovación ayudan a mejorar la comprensión del modelo y a plantear de forma más detallada los elementos de los que depende la decisión y las consecuencias que se derivan de la misma. En concreto, uno de los elementos esenciales de la decisión de innovar a través de la cooperación es la inversión previa en los recursos necesarios y que sean considerados valiosos VRIN para la innovación.

Integrando los planteamientos teóricos anteriores, se plantea el siguiente modelo (Figura 2). En concreto, se identifican como antecedentes de la decisión de cooperar para innovar, el contexto en el desarrolla su actividad la empresa y el *endowment* de la empresa en términos de los objetivos de innovación definidos por la dirección, las áreas de actividad en las que opera y los recursos de I+D, así como los financieros vinculados a la innovación. Por su parte, la decisión tomada por la empresa para cooperar en innovación tiene unas implicaciones en términos de resultados de la innovación que también se incorpora en el modelo.

En primer lugar, el contexto es clave en términos de creatividad (Chua et al., 2015), del nivel de individualismo o aversión al riesgo (Shane, 1995; Hofstede, 2001; Erez y Nouri, 2010), de normas sociales (Zou et al., 2009; Mok y Morris, 2010) o del sistema legal (Hall y Ziedonis, 2001). Trabajos previos muestran que estos factores ligados al entorno institucional en el que desarrolla sus actividades una empresa afectan a sus estrategias de innovación (Almeida, 1996; Frost, 2001; Coriat y Orsi, 2002). En segundo lugar, se plantea que los recursos y capacidades de la empresa son elementos fundamentales en la elección de la estrategia de innovación más apropiada para la empresa, en concreto, los objetivos están interrelacionados con la habilidad de las empresas para navegar entre diferentes normas, valores o creencias y permitirán elegir los cursos de acción más apropiados, poder aprender de otras empresas y compartir la decisión de establecer los estándares que serán utilizados en el futuro (Vasudeva et al., 2015). Por su parte, si la innovación está abierta a todas las áreas y departamentos esto supone añadir complejidad a la toma de decisiones y se hace necesario que las empresas compartan riesgos y conocimiento (Patel y Pavitt, 1997). Asimismo, los recursos y capacidades a disposición de la empresa para innovar, es decir, las inversiones previas en innovación que haya realizado la empresa, serán determinantes de su predisposición a cooperar para innovar. En este sentido, la búsqueda de nuevo conocimiento, metodologías, tecnología hace que las empresas opten por estrategias de innovación externas (Liebeskind et al., 1996; Gainey & Klaas, 2003; Heimeriks y Duysters, 2007). De la misma manera, la forma en que financian sus proyectos de innovación y esta decisión puede condicionar la estrategia de innovación (Kolympiris et al., 2014), en particular, se observa que la financiación pública de la innovación tienen un impacto sobre los resultados que obtienen las empresas (Colatat, 2015; Guana y Yam, 2015).

Figura 2. Modelo de antecedentes y resultados de la decisión estratégica de cooperar

Fuente: Elaboración propia

La consecuencia de una estrategia de cooperación para la innovación permite la generación de capacidades dinámicas de innovación y unos resultados superiores de innovación que, igualmente, se traducen en la mejora de sus resultados económico-financieros (Gobble, 2013).

Modelo de cooperación para la innovación. El papel de los socios

Una de las limitaciones reconocidas en la literatura sobre las decisiones de externalización es la valoración de la endogeneidad o relación de causalidad en la decisión de cooperar. En este sentido, se plantea en esta investigación, el impacto de la diversidad o heterogeneidad de los socios en la estrategia de cooperación para la innovación de una empresa sobre sus resultados, sobre la heterogeneidad en los recursos obtenidos y las áreas en las que innova (Figura 3).

Figura 3. Modelo de efectos de la diversidad de socios en la cooperación para la innovación

Fuente: Elaboración propia

La diversidad de socios al cooperar permite a una empresa incrementar la probabilidad de éxito en sus proyectos de innovación como consecuencia de la posibilidad de obtener y explotar sinergias entre el conocimiento de la empresa y el de sus socios diversos en las áreas de conocimiento que para cada una son específicas (Eisenhardt y Schoonhoven, 1996). En definitiva, las capacidades de innovación hacen que las empresas puedan conseguir mejores resultados de la innovación que sus competidores (Simonin, 1997; Dyer y Singh, 1998; De Man et al., 2010), mediante la explotación y la exploración simultánea de su conocimiento (Tushman, 2014). De este modo, la inversión continuada en conocimiento, como paso previo a la innovación, permite seguir incrementando los stocks de conocimiento y los recursos que son básicos para mantener una innovación sostenible (Howard et al., 2015).

Metodología

Se presenta un análisis descriptivo de las estrategias de innovación de las empresas europeas, para lo cual, en primer lugar, se explica la muestra utilizada y, a continuación, se detallan las variables utilizadas.

Muestra

El análisis descriptivo se realiza utilizando la información obtenida por medio de *The Community Innovation Survey 2008* (CIS 2008) sobre un total de 127.676 empresas de la Unión Europea (pertenecientes a 16 países). Este cuestionario forma parte de las estadísticas de ciencia y tecnología de la Unión Europea y es un estudio que se lleva a cabo cada dos años y de forma voluntaria participan los estados miembros. La información es proporcionada por las empresas sobre cuestiones de innovación, en diferentes aspectos, como recursos, procesos, resultados, financiación, entre otros. La información se proporciona por país, industria, tipo de empresa innovadora o tamaño.

Para una explicación detallada del proceso de elaboración del cuestionario, el cuestionario definitivo enviado a las empresas y las especificidades de la recogida de la información, véase la documentación proporcionada por *Eurostat* en su página web diseñada al efecto (http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community_innovation_survey, 03/04/2015).

Los datos se refieren al periodo 2006-2008, es decir, recoge un horizonte temporal de tres años. En concreto, en esta base de datos se recoge información sobre las estrategias de innovación de empresas europeas (Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Estonia, España, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Noruega, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia).

Tabla 2. Distribución de la muestra por países

Países	Porcentajes	Países	Porcentajes
Bulgaria	12.42	Italia	15.59
Chipre	0.80	Lituania	1.66
República Checa	5.33	Letonia	0.84
Alemania	4.72	Noruega	3.82
Estonia	3.12	Portugal	5.10
España	29.30	Rumania	7.54
Hungría	4.22	Eslovenia	2.03
Irlanda	1.71	Eslovaquia	1.80
Total	61.62	Total	38.38

Fuente: Elaboración propia

El reparto de la muestra por países es el que sigue (Tabla 2). Como se observa, los países más representados son España (29.29%), seguido de Italia (15.59%) y Bulgaria (12.42%). Mientras que los menos representados en la muestra son Chipre (0.80%) y Letonia (0.84%).

Estos datos se integran en los estudios que la Unión Europea realiza sobre innovación derivado del interés que subyacen en la mejora del contexto de la innovación. En concreto, la Unión Europea configura un paisaje de innovación a partir de una medida compuesta por 25 indicadores (*European Innovation Scoreboard, 2015*). El país que en 2015 lidera la innovación es Suecia, seguido por Dinamarca, Finlandia y Alemania (Figura 4). Los resultados del análisis comparado ponen de manifiesto que la innovación ha mejorado en 15 países de la Unión Europea y ha empeorado en 13 países (*Innovation Union Scoreboard, 2015*).

Figura 4. Innovación por países en la Unión Europea

Fuente: Comisión Europea, 2015.

A continuación, presentamos las variables que se van a analizar y poder obtener una visión de las estrategias de innovación de las empresas en la Unión Europea, sus determinantes y resultados.

Variables

Se han extraído las medidas del cuestionario que se han utilizado en la literatura para medir las variables de los modelos presentados. Se enuncian primero las variables dependientes del modelo, para a continuación, explicar las variables explicativas.

Variables dependientes

La estrategia de externalización de la innovación (cooperación vs. resto), al igual que en trabajos previos (ex. Jain y Natarajan, 2011), se medirá a partir de la variable *CO (dummy)*, también se utiliza una medida categórica que refleja los tres distintos tipos de estrategias de innovación, tanto en productos y servicios: *INPDTW (1: in-house, 2: cooperación, 3: buy)*, como en procesos: *INPCW (1: in-house, 2: cooperación, 3: buy)*. Para valorar la diversidad de socios, se utilizan dos medidas: una que ofrece información sobre la importancia del socio:

PMOS y otra medida que refleja la amplitud de los socios de la empresa: *CO11-CO75*.

Siguiendo a Spencer (2003) los resultados de la innovación van más allá de conseguir una patente. Según esta autora, los resultados deben tener un valor comercial, un valor para el mercado. Por tanto, al medir los resultados de la innovación es necesario recoger este matiz y plantear medidas económicas que o, alternativamente, medidas que recojan el valor de la innovación como, por ejemplo, el hecho de que esa innovación le haya permitido a la empresa adelantarse a sus competidores.

En este sentido, las variables de resultados de la innovación que se utilizan en esta investigación son: *productos/servicios: NEWMKT (dummy, la empresa ha lanzado un nuevo producto antes que los competidores), NEWFRM (dummy, la empresa ha lanzado un nuevo producto aunque no es nuevo en el mercado), TURNMAR (incremento de ventas debido a los nuevos productos introducidos antes que la competencia), TURNIN (incremento de ventas debido a los nuevos productos introducidos aunque no son nuevos en el mercado), procesos: INPSNM (incremento de ventas debido a los nuevos procesos introducidos antes que la competencia).*

Variables independientes

El marco institucional se ha medido utilizando los indicadores de Hofstede (<http://geerthofstede.com/countries.html>, acceso julio 2015) para seleccionar países ‘pro-innovación’ y ‘noinnovación’. Para ello, nos centramos en las tres de las cinco variables propuestas por Hofstede (1980) que la literatura ha utilizado para caracterizar el grado de creatividad e innovación de los países (ex. Mooij y Hofstede, 2010; Godart et al., 2012; Chua et al., 2015). En concreto, se utilizan las variables: individualismo (*INDIVIDUAL*), gestión de la incertidumbre (*UNCERTAIN*) y pensamiento a largo plazo (*LONGTERM*)¹. En segundo lugar, identificamos los países en función de su sistema legal, tal como se ha realizado en trabajos previos (La Porta et al., 2003; La Porta et al., 2007) y los encuadramos dentro de los dos sistemas legales: *common law* y *civil law*¹⁰. Se utiliza una *dummy* para valorar si el país al que pertenece la empresa dispone de un sistema legal de *common law* o *civil law* (*IE*).

El cuestionario da la posibilidad de medir los objetivos de innovación en productos y servicios (ex. Vasudeva et al., 2015) con las variables: *ORANGE*, *OREPL*, *OENMK*, *OIMKS*, *OQUA*, *OFLEX*, *OCAP*, *OHES* y *OLBR*, los objetivos de innovación organizativos con las variables: *ORORED*, *OROABL*, *OROQUA*, *ORORCO* y *OROCIN*, los objetivos de innovación en marketing con las variables: *OMKTS*, *OMKTCG* y *OMKTGM*. Cada objetivo se mide en una escala de 4 niveles de más a menos ambicioso. Se construyen nuevas variables *OBJETIVO_AMP* como la suma de todos los objetivos de innovación de la empresa valor máximo: 16), *OBJETIVO_PROF* como el valor medio otorgado a los objetivos de innovación (valor máximo: 3) y

¹ El *individualismo* frente al colectivismo mide en qué medida los individuos se sienten en mayor medida identificados con sí mismos en detrimento de la pertenencia a un grupo; la *gestión de la incertidumbre* se refiere a la capacidad de los individuos a enfrentarse a situaciones desconocidas, por ejemplo, cuando cambian de país y el *pensamiento a largo plazo* indica la importancia que dan en una cultura a la planificación de la vida a largo plazo en contraposición a las decisiones inmediatas (Hofstede, 2015). ¹⁰ El *common law* (sistema legal característico de los países de tradición anglosajona) se refiere a aquel sistema legal basado, principalmente, en las decisiones adoptadas por los tribunales. El *civil law* (sistema legal característico de los países continentales) se caracteriza porque la principal fuente de derecho es la ley (La Porta et al., 2007; Cartwright, 2007).

OBJETIVO_PROFAMP como la suma ponderada de la valoración que hace la empresa de todos sus objetivos de innovación para capturar la amplitud y profundidad del objetivo (valor máximo: 1).

La amplitud en la estrategia de innovación de una empresa (ex. Patel y Pavitt, 1997) a través de las diferentes áreas: producto, proceso, servicio, organizativa y marketing; se medirán con las siguientes variables: innovación en producto: *INPDGD*, innovación en proceso: *INPSPD*, *INPSLG*, *INPSSU*, innovación en servicio: *INPDSV*, innovación organizativa: *ORGBUP*, *ORGWKP*, *ORGEXR*, e innovación en marketing: *MKTDGP*, *MKTPDP*, *MKTPDL*, *MKTPRI*.

Se calcula un nuevo conjunto de variables que representa las áreas de la empresa en que se desarrolla la innovación y, por tanto, la medida de que la empresa sigue una estrategia amplia de innovación. El cálculo se realiza a partir de las variables anteriores como la suma ponderada de las mismas: innovación en productos/servicios, innovación en productos/servicios y procesos, innovación en productos/servicios, procesos y organizativa e innovación en productos/servicios, procesos, organizativa y en marketing.

Los recursos de conocimiento (Gainey & Klaas, 2003; Heimeriks y Duysters, 2007) se medirán con las siguientes variables *dummy* (0/1). Los recursos internos con las variables: *RRDIN*, *RDENG*, los recursos externos con las variables: *RRDEX*, *RMAC*, *ROEK*, otros recursos con las variables: *RTR*, *RMAR*, *RPRE*. Se calcula una nueva medida a partir de las anteriores para valorar la heterogeneidad de los recursos de innovación a disposición de la empresa. En concreto, se calcula como la suma ponderada de los recursos que tiene cada empresa (*HETEROP*).

Finalmente, la financiación de la innovación, tal como se plantea en la literatura previa (Colatat, 2015; Guana y Yam, 2015) será medidas a partir de las variables siguientes: financiación pública local o regional: *FUNLOC*, financiación pública del gobierno central: *FUNGMT* y financiación pública de la Unión Europea: *FUNEU*. Se crea una variable *FUNTOT* como suma de las tres anteriores para valorar la amplitud de fuentes de financiación pública que tiene una empresa.

Las variables de control tradicionalmente utilizadas (ex. Iturriaga y Martin-Cruz, 2008) son la pertenencia a un grupo de empresas: *GP*, el país de pertenencia: *BG, CY, CZ, DE, EE, ES, HU, IE, IT, LT, LV, NO, PT, RO, SI, SK*, las ventas/ingresos de la empresa: *TURN08* y el número de empleados: *EMP08*.

Una visión general descriptiva del modelo

La presentación de los resultados se realiza con carácter descriptivo para identificar las principales variables que se plantean en el modelo. En primer lugar, se presenta la estrategia de innovación y los resultados obtenidos por la misma y, a continuación, se presenta la relación de ambas variables con los antecedentes y resultados.

La estrategia de cooperación para la innovación

Del total de empresas de la muestra (127.676), el 70.5% declaran no haber cooperado para innovar del año 2006 al año 2008 (90012 empresas), mientras que el 29.5% restante indicaba que había cooperado alguna vez en actividades de innovación (37.664 empresas).

Por su parte, las empresas que introducen innovaciones, tanto en producto como en servicios, consideran que han sido desarrolladas principalmente por la empresa o el grupo al que pertenece (74%) y en cooperación con otras empresas o instituciones (20%). Con carácter residual, el desarrollo de la innovación es realizado por otras empresas o instituciones (6%) (Tabla 3). En el caso de la innovación de procesos, la situación es similar, por cuanto la mayor parte de las empresas desarrollan sus propias innovaciones de procesos (65%), un 26% de la innovación es desarrollada en colaboración con otras empresas o instituciones y sólo un 9% es adquirida a otras empresas e instituciones. En definitiva, en la estrategia de innovación *make-hybrid-buy*, las empresas de la Unión Europea prefieren la opción interna (*make*) a las otras dos.

Tabla 3. Origen de la innovación de producto/servicio y de proceso

Origen de la innovación	Producto	Proceso
-------------------------	----------	---------

Su empresa o grupo	74%	65%
Su empresa con otras empresas o instituciones	20%	26%
Otras empresas o instituciones	6%	9%

Fuente: Elaboración propia

Los socios en esta cooperación se distribuyen en siete categorías (Otras empresas del mismo grupo, proveedores de equipos, materiales, componentes o software, clientes o consumidores, competidores o empresas del sector, consultoras, laboratorios o centros R&D privados, universidades o centros de educación superior o gobierno o centros de investigación públicos) y en cinco potenciales áreas geográficas (el propio país, otros países en la Unión Europea, Estados Unidos, China o India y cualquier otro país) (Tabla 4).

Tabla 4. Tipología de socios

	Mismo país	Otro país UE	Estados Unidos	China o India	Resto de países	media	total
Otras empresas del mismo grupo	7%	6%	1%	1%	1%	3%	16%
Proveedores de equipos, materiales, componentes o software	0%	7%	1%	1%	1%	2%	10%
Clientes o consumidores	12%	6%	1%	1%	1%	4%	21%
Competidores o empresas del sector	7%	3%	1%	0%	1%	2%	11%
Consultoras, laboratorios o centros I+D privados	10%	3%	0%	0%	0%	3%	14%
Universidades o centros de educación superior	12%	2%	0%	0%	0%	3%	16%
Gobierno o centros de investigación públicos	8%	1%	0%	0%	0%	2%	11%
Media	8%	4%	1%	0%	1%		
Total	57%	27%	6%	3%	5%		

Fuente: Elaboración propia

Lo que se observa es que las empresas suelen cooperar con clientes o consumidores de su propio país (12%) o con universidades o centros de educación superior (12%), seguido por consultoras, laboratorios o centros de I+D privados (10%). Cooperar con otro tipo de socios del mismo país es posible, pero lo hacen con una frecuencia igual o inferior al 8%. La cooperación en otros países

de la Unión Europea es más probable cuando se trata de proveedores (7%), con otras empresas del mismo grupo (6%) o con clientes o consumidores (6%). En todo caso, en ningún caso supera los valores de la cooperación dentro de un mismo país. La única excepción es el caso de los proveedores que mientras no se coopera dentro del mismo país, si que se hace con otros países de la Unión Europea. En Estados Unidos, las empresas de la Unión Europa no suelen cooperar, salvo en mínimos (1%) con otras empresas del grupo, proveedores, clientes o consumidores o competidores. Esta misma situación se produce en China o India, donde la cooperación se reduce a los tres primeros grupos de posibles socios y lo hacen en un 1%. El resto de países agregan valores residuales a la cooperación, similar, en los totales a China o India o Estados Unidos.

Los socios, considerados como más importantes para cooperar en la innovación, son los proveedores de equipos, materiales, componentes o software (27%), seguidos por otras empresas del grupo (19%), clientes o consumidores (17%) y las universidades o centros de educación superior (13%) –Tabla 5-.

Tabla 5. Socio más importante

Socios	socio más importante
Otras empresas del mismo grupo	19%
Proveedores de equipos, materiales, componentes o software	27%
Clientes o consumidores	17%
Competidores o empresas del sector	6%
Consultoras, laboratorios o centros R&D privados	9%
Universidades o centros de educación superior	13%
Gobierno o centros de investigación públicos	8%

Fuente: Elaboración propia

Se pone de manifiesto la importancia del conocimiento en el desarrollo de la estrategia de innovación, bien en el sistema de valor, con la rápida absorción de conocimiento y aprovechamiento de sinergias o con instituciones intensivas en conocimiento.

Resultados de la innovación

En cuanto a los resultados logrados por las empresas en innovación durante el periodo 2006-2008, el 31% de las empresas reconoce haber introducido nuevos productos para el mercado mientras que el 43% indica haber introducido nuevos productos en el mercado –Figura 5-. Estas innovaciones suponen un porcentaje muy reducido de sus ingresos en este mismo periodo, únicamente un 5% de los ingresos se deben a las innovaciones en productos que eran nuevos para el mercado y un 7% de los mismos proceden de las innovaciones en productos que eran nuevos para la empresa.

Figura 5. Resultados de la innovación

Fuente: Elaboración propia

Los antecedentes de la cooperación para la innovación

El contexto en el que desarrollan su actividad las empresas condiciona su deseo y capacidad de cooperar para la innovación. La comparación de las cuatro variables de contexto entre las empresas que cooperan con las que no lo hacen para innovar, pone de manifiesto ciertas diferencias (Figura 6). Las respuestas de las empresas de la muestra ponen de manifiesto que es los países con una cultura que promueve que sus habitantes asuman riesgos (valor: 76.78) son

aquellos en los que las empresas tienden a desarrollar estrategias de cooperación para la innovación. Sin embargo, los valores de las variables de contexto, colectivismo (valor: 54.19) y pensamiento a largo plazo (valor: 57.88) reflejan que en este tipo de contexto las empresas no desarrollan estrategias de cooperación para la innovación. De la misma forma, las empresas dentro del grupo de las que cooperan para innovar tienen valores promedio más cercanos a los países de *civil law* (valor: 0.020).

Figura 6. Cooperar para innovar y el contexto

Fuente: Elaboración propia

Una observación más detallada de la decisión de cooperar en función del contexto, nos acerca a la cooperación para innovar en procesos como una decisión tomada en culturas que asumen más riesgo y con un pensamiento a largo plazo, situación similar en la de producto/servicio (Tabla 6). El carácter individualista/colectivista de un país nos lleva a los extremos, siendo en el caso de la innovación de procesos más probable encontrar decisiones de internalización cuando el entorno tiene un carácter de colectividad, mientras que en el caso de innovación en productos/servicios, la decisión de comprarlo/encargarlo a una empresa externa es más probable.

Tabla 6. *Make-hybrid-buy* y el contexto

contexto	innovación producto/servicio			innovación proceso		
	<i>in-house</i>	<i>hybrid</i>	<i>make</i>	<i>in-house</i>	<i>hybrid</i>	<i>make</i>

individualismo	53.25	55.59	52.37	51.89	55.82	53.78
incertidumbre	79.63	78.10	79.77	81.07	78.30	79.35
largo plazo	56.33	57.78	57.86	55.14	57.70	57.55
<i>common law</i>	0	0	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia.

Los aspectos internos de la empresa también tienen influencia en la selección de la estrategia de innovación. En concreto, los objetivos establecidos por una empresa en relación a la innovación van a tener un papel en la decisión de cooperar para innovar (Tabla 7). Se pone de manifiesto que las empresas que cooperan para innovar mantienen unos objetivos más ambiciosos en relación a su amplitud y profundidad, como a la combinación de ambos.

Tabla 7. Cooperar para innovar y los objetivos de innovación

Objetivos innovación	sin cooperación	con cooperación
objetivo amplitud	14.16	17.92
objetivo profundidad	1.57	1.99
objetivo profundidad/amplitud	0.52	0.66

Fuente: Elaboración propia.

La observación de los objetivos en el panorama de la triple decisión (*make-hybrid-buy*) arroja los mismos resultados (Figura 7). Resulta interesante, poder realizar la comparación de las tres decisiones para innovar, poniéndose de manifiesto que cuanto más ambiciosos son los objetivos de innovación, las empresas tienden a optar en mayor medida por estrategias de cooperación. La segunda opción preferida es la internalización de la innovación, mientras que la compra de innovación sería la opción menos preferida.

Figura 7. *Make-hybrid-buy* y los objetivos de innovación

Innovación en producto/servicio

Innovación en procesos

Fuente: Elaboración propia

Se observan valores más elevados de innovación en todas las áreas (productos/servicios, procesos, organizativa, marketing) en aquellas empresas que desarrollan estrategias de cooperación para la innovación (Figura 8). Igualmente, se observa que esta diferencia entre las empresas que cooperan para innovar con las que no lo hacen es más acusada cuando las empresas innovan en varias áreas de forma simultánea. Esta observación pone de manifiesto que cuanto mayor es el esfuerzo en innovación en diferentes áreas de la empresa, mayor es la probabilidad con la que las empresas van a tratar de cooperar.

Figura 8. Relación entre cooperación y amplitud de la innovación

Fuente: Elaboración propia.

Los recursos a disposición de la empresa para innovar también forma parte de los antecedentes de la decisión de cooperar. En este sentido, las empresas con una mayor heterogeneidad de recursos son aquellas que optan en mayor medida por una estrategia de cooperación para la innovación (Tabla 8).

Tabla 8. Cooperar para innovar y los recursos de innovación

Recursos I+D	sin cooperación	con cooperación
heterogeneidad recursos	1.81	3.4
proporción de heterogeneidad	0.25	0.48

Fuente: Elaboración propia.

La misma observación se realiza cuando se contraponen la decisión de cooperar (*hybrid*), con la de internalizar y adquirir externamente la innovación (Tabla 9). Se observa una mayor heterogeneidad de recursos en aquellas empresas que optan por el modelo cooperativo que el resto, tanto en términos absolutos como en términos relativos.

Tabla 9. *Make-hybrid-buy* y los recursos de innovación

Recursos I+D	innovación producto/servicio			innovación proceso		
	<i>hybrid</i>	<i>in-house</i>	<i>make</i>	<i>hybrid</i>	<i>in-house</i>	<i>make</i>
heterogeneidad recursos	3.39	2.82	2.21	3.32	2.47	1.85
proporción de heterogeneidad	0.48	0.40	0.31	0.47	0.35	0.26

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, la forma de financiación de la innovación que tienen las empresas es un condicionante de su estrategia de cooperación. Se pone de manifiesto que las empresas que obtienen financiación pública de cualquier fuente (local/regional, nacional, Unión Europea, séptimo programa marco) tienen una mayor probabilidad de desarrollar una estrategia de cooperación para la innovación (Figura 9). Por el contrario, las empresas que no reciben financiación pública para innovar, tienden a no desarrollar una estrategia de cooperación para la innovación.

Figura 9. Relación entre cooperación y financiación de la innovación

Fuente: Elaboración propia.

Las consecuencias de la decisión de cooperar para innovar

Los resultados de la innovación cuando una empresa coopera son diferenciales respecto de los obtenidos por sus homologas (Tablas 10 y 11). Cuando una empresa coopera como consecuencia de su estrategia de innovación consigue una mejor redistribución de los ingresos procedentes de su cartera de productos. Los ingresos de los nuevos productos pueden suponer hasta un 28% frente a las empresas que no utilizan la estrategia de cooperar para innovar que no obtienen más que un 14% de ingresos en nuevos productos (Tabla 9).

Tabla 10. Cooperar y resultados de la innovación (I)

Resultados de la innovación	no coopera	coopera
ingresos derivados de innovación nueva para el mercado	1%	12%
ingresos derivados de innovación nueva para la empresa	13%	16%
ingresos derivados del resto de productos no innovadores	74%	69%

Fuente: Elaboración propia

Estas diferencias también se manifiestan en el lanzamiento de nuevos productos (Tabla 11). Las empresas que cooperan en la innovación obtienen un porcentaje mayor de productos nuevos tanto para el mercado (59%) como para la propia empresa (71%) frente a las empresas que no cooperan que lanzan únicamente un 36% de productos nuevos para el mercado y un 56% de productos nuevos para la empresa.

Tabla 11. Cooperar y resultados de la innovación (II)

Resultados de la innovación	no coopera	coopera
productos nuevos para el mercado	36%	59%
productos nuevos para la empresa	56%	71%

Fuente: Elaboración propia.

La diversidad de socios y sus consecuencias en la innovación

El número de socios con los que cuenta la empresa para innovar en colaboración puede ser un elemento importante tanto en los resultados de la innovación, como en la generación de recursos como la capacidad de innovación. Los resultados del análisis de correlación entre el número de socios y estas variables arroja un resultado positivo, lo cual se traduce en la relación positiva entre colaborar con más organizaciones y tener unos mejores resultados de innovación, obtener más recursos y capacidades en términos de innovar en más áreas de la empresa (Tabla 12). La única correlación negativa es la que se refiere a la relación entre el número de socios y los ingresos derivados de productos ya existentes en la cartera de la empresa, resultado que confirma la relación positiva entre la diversidad de socios y la innovación en la empresa.

Tabla 12. Correlación entre la diversidad de socios y variables de la empresa

VARIABLES DE EMPRESA	amplitud del número de socios cooperación
heterogeneidad de recursos I+D	0.4556
amplitud áreas de empresa innovación	0.3801
nuevos productos para el mercado	0.2334
nuevos productos para la empresa	0.0694
ingresos de nuevos productos para el mercado	0.1443
ingresos de nuevos productos para la empresa	0.0447
ingresos de productos actuales	-0.1035

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que a medida que una empresa tiene más socios la heterogeneidad de recursos aumenta, también lo hace el número de áreas involucradas en la innovación y las innovaciones generadas que son nuevas para el mercado (Figura 10).

Figura 10. La influencia de la diversidad de socios

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones y discusión

La cooperación para la innovación es una estrategia cada vez más frecuente en la medida que las empresas no pueden disponer de todos los recursos y capacidades necesarias para desarrollar nuevos productos, generar nuevos procesos o innovar en otras áreas de la empresa. La literatura ha arrojado luz sobre los elementos que anteceden a la decisión de cooperar, sin embargo todavía estamos lejos de llegar a comprender porque las empresas cooperan para innovar y que resultados obtienen de esta cooperación. Uniendo la literatura sobre cooperación y sobre innovación, se puede seguir avanzando en las razones que llevan a las empresas a compartir recursos y riesgos

para innovar y los resultados que se derivan de este proceso. En este sentido, se propone un modelo de cooperación para innovar en el que se presentan los antecedentes clave en la decisión, así como se plantean sus consecuencias en términos de resultados de la innovación. Igualmente, se da un paso más allá, cuestionando el papel de los socios en este proceso y la conveniencia de tener un equipo diverso de socios para innovar y beneficiarse de las potenciales complementariedades de cada uno de ellos en pro de generar mejores resultados, invadir toda la empresa de innovación y mejorar el *endowment* de recursos de I+D.

Una de las primeras observaciones es que las empresas utilizan estrategias de cooperación para la innovación de forma combinada con la internalización de la innovación y la adquisición de la misma. Una estrategia que permite crear estas capacidades dinámicas de innovación. Con este tipo de estrategias combinadas, las empresas consiguen procesos de innovación ambidiestros, es decir, que además de explorar el conocimiento lo pueden explotar en el lanzamiento de nuevos productos o servicios (Tiwana, 2008; Jansen et al., 2012).

Se observa que las empresas prefieren cooperar con socios de su mismo país o con empresas de la Unión Europea. Igualmente, se pone de manifiesto que el proceso de innovación suele realizarse en la empresa aunque en segundo lugar, se recurre a la cooperación con socios. Entre los socios que consideran más importantes para innovar, las empresas identifican a sus proveedores, por delante de otras empresas de su propio grupo.

La cooperación para la innovación se muestra como una estrategia con efectos positivos sobre los resultados, aclarando las dudas de Jaruzelski et al. (2011) sobre la relación entre las inversiones en I+D y los resultados de la empresa. Cuando una empresa utiliza una estrategia de cooperación para innovar sus resultados, tanto en términos de lanzamiento de nuevos productos/servicios/procesos como en términos de ingresos derivados de estas innovaciones son positivos.

El contexto se relaciona con la estrategia de cooperación, de tal manera que en países en los que la cultura promueve la gestión de la incertidumbre y comportamientos arriesgados, la cooperación

para la innovación es mayor. Sin embargo, otras características clave de entornos creativos (colectivismo y pensamiento a largo plazo) no parecen promover este tipo de estrategias de innovación. Por su parte, el sistema legal basado en *common law*, no parece estar ligado a la cooperación empresarial. En este sentido, habría que seguir profundizando en el papel del entorno institucional en las estrategias de cooperación para la innovación de las empresas.

Los objetivos de innovación también parecen relacionarse con la cooperación para la innovación ya que las empresas con más ambición son las que también aparecen con más probabilidades de cooperar. Estos resultados están en consonancia con los planteamientos de autores como Vasudeva et al. (2015) quienes plantean que las empresas con mayor ambición en la innovación serán las que tratarán salir de sus fronteras de conocimiento y buscar socios que les permitan alcanzarlos.

Las empresas que poseen recursos de I+D más heterogéneos son las que pertenecen al grupo de empresas que cooperan para innovar, la misma observación se mantiene para las empresas que extienden el innovación a todas las áreas de la empresa. Se pone de manifiesto que las empresas que tienen a su disposición más recursos y más conocimiento sobre las posibilidades de innovación tratan de buscar socios que los complementen para poder llegar a la innovación de la forma más eficiente posible. Estos resultados están en línea con los planteamientos de Cohen y Levinthal (1990) quienes afirman que este tipo de empresas tienen una mayor capacidad de identificar las posibilidades de cooperación y con qué empresas sería más adecuado cooperar. También se podrían interpretar como que tienen una mayor facilidad para determinar el tipo de cooperación que necesitan con su *endowment* de recursos y podría ser más fácil desarrollar una relación de confianza que se mantenga de formas sostenible (Liebeskind et al., 1996).

La forma de financiación se estudia como un elemento que influye en la estrategia de innovación (Kim, 2013; Borrás y Edquist, 2014). Se observa que las empresas con una estrategia más definida de cooperación para innovar también son aquellas que reciben más fondos públicos de apoyo a esta estrategia, independientemente del origen de esos fondos (local, nacional, Unión Europea). Parece importante, en consecuencia, seguir analizando la influencia de la financiación a la

innovación para poder facilitar el papel de las instituciones en el logro de la innovación sostenible en colaboración con las empresas.

Las características de los socios con quienes una empresa inicia su carrera de innovación a través de la cooperación también son relevantes para entender los resultados obtenidos. En este sentido, la diversidad de socios en la cartera de cooperación de una empresa tiene influencia sobre la capacidad de generar recursos, llegar a diversas áreas de la empresa y mejorar sus resultados. Se observa que tener socios diversos (en términos del sistema de valor y de nacionalidades) ayuda a las empresa en la generación de recursos heterogéneos, en que la innovación alcance más áreas y en que los resultados de la innovación sean mejores. Estos resultados podrían alinearse con los argumentos que reconocen que las empresas que consiguen atraer a otras hacia su tecnología tienen más posibilidades de que sus innovaciones se conviertan en dominantes en el mercado (Spencer, 2003) y, por tanto, conseguir mejores resultados en un más extenso periodo temporal.

En definitiva, se puede seguir avanzando en el entendimiento de las estrategias de innovación extendiendo la tradición de costes de transacción y de las decisiones de internalizar las transacciones hacia el área de innovación empresarial y enriqueciendo sus aportaciones con las realizadas desde otros enfoques como el de recursos y capacidades, capital social y capacidades dinámicas. Su integración permitirá, en primer lugar, entender cuál es la decisión de innovación más eficiente (considerando el concepto de eficiencia dinámica) para, en segundo lugar, plantear implicaciones para la práctica empresarial en el deseo de una innovación sostenible.

Referencias bibliográficas

Ahuja, G. (2000). "Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study". *Administrative Science Quarterly*, 45, 425-455.

Almeida, P. (1996). "Knowledge sourcing by foreign multinationals: Patent citation analysis in the U.S. semiconductor industry". *Strategic Management Journal*, 17, 155-165.

Anand, B.N. y Khanna, T. (2000). "Do firms learn to create value? The case of alliances".

Strategic Management Journal, 21(3), 295-315.

Andriopoulos, C. y Lewis, M.W. (2010). "Managing innovation paradoxes: Ambidexterity lessons from leading product design firms". *Long Range Planning*, 43, 104–122

Ariño, A. y Ring, P.S. (2010). "The role of fairness in alliance formation". *Strategic Management Journal*, 31(10), 1054-1087.

Ariño, A. (2001). "To do or not to do? Noncooperative behavior by commission and omission in interfirm ventures". *Group & Organization Management*, 26(1), 4-23.

Ariño, A. (2003). "Measures of strategic alliance performance: An analysis of construct validity". *Journal of International Business Studies*, 33(1), 1-14.

Balakrishnan, S. y Koza, M.P. (1993). "Information asymmetry, adverse selection and joint ventures". *Journal of Economic Behavior and Organization*, 20, 99-117.

Bardhan, A. (2006). "Managing globalization of R&D: Organizing for offshoring innovation". *Human Systems Management*, 25(2), 103-114.

Barney, J. (1986). "Strategy factor market: Expectation, luck and business strategy", *Management Science*, 32(10), 1231-1241.

Barney, J. (1991). "Firm resources and sustained competitive advantage". *Journal of Management*, 17(1), 99-120.

Bayona, C., Garcia-Marco, T. y Huerta, E. (2001). "Firms' motivations for cooperative R&D: An empirical analysis of Spanish firms". *Research Policy*, 30(8), 1289-1307.

Bercovitz, J.E.L. y Feldman, M.P. (2007). "Fishing upstream: Firm innovation strategy and university research alliances". *Research Policy*, 36(7), 930-948.

Berger, C.; Möslin, K.; Piller, F. y Reichwald, R. (2005). "Co-designing modes of cooperation at the customer interface: learning from exploratory research". *European Management Review*, Special issue: cooperation and responsible management, 2(1), 70-87.

- Björk, J. y Magnusson, M. (2009). "Where do good innovation ideas come from? Exploring the influence of network connectivity on innovation idea quality". *Journal of Product Innovation Management*, 26(6), 662-670.
- Brown, S.L. y Eisenhardt, K.M. (1997). "The Art of Continuous Change: Linking Complexity Theory and Time-Paced Evolution in Relentlessly Shifting Organizations". *Administrative Science Quarterly*, 42(1), 1-34.
- Bruneel, J.; D'Este, P. y Salter, A. (2010). "Investigating the factors that diminish the barriers to university-industry collaboration". *Research Policy*, 39(7), 858-868.
- Chaudhuri, S. y Mandal, A. (2014). "High-value outsourcing: Impact of team structure on complex and uncertain offshoring projects". *Academy of Management Proceedings. Technology & Innovation Management*.
- Chen, J. y Adamson, C. (2015) "Innovation: Integration of random variation and creative synthesis". *Academy of Management Review*, 40(3), 461-473.
- Chi, T. y McGuire, D.J. (1996). "Collaborative ventures and value of learning: Integrating the transaction cost and strategic option perspectives on the choice of market entry modes", *Journal of International Business Studies*, 27(2), 285-307.
- Chua, R.Y.J., Roth, Y. y Lemoine, J.F. (2015). "The impact of culture on creativity: How cultural tightness and cultural distance affect global innovation crowdsourcing work". *Administrative Science Quarterly*, 60(2), 189-227.
- CIS. The Community Innovation Survey 2008 (2008). http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community_innovation_survey, Accedido 03/04/2015.
- Cohen, W. y Levinthal, D. (1990). "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation". *Administrative Science Quarterly*, 35, 128-152.
- Colatat, P. (2015). "An organizational perspective to funding science: Collaborator novelty at DARPA". *Research Policy*, 44, 874-887.

- Coriat, B. y Orsi, F. (2002). "Establishing a new intellectual property rights regime in the United States: Origins, content and problems". *Research Policy*, 31(8), 1491-1507.
- Das, T.K. y Teng, B.S. (1998). "Between trust and control: Developing confidence in partner cooperation in alliances". *Academy of Management Review*, 23(3), 491-512.
- Das, T.K. y Teng, B.S. (2000). "A resource-based theory of strategic alliances". *Journal of Management*, 26(1), 31-61.
- Das, T.K. y Kumar, R. (2010). "Interpartner sensemaking in strategic alliances: Managing cultural differences and internal tensions". *Management Decision*, 48(1), 17-36.
- De Man, A.P. y Duysters, G. (2005). "Collaboration and innovation: A review of the effects of mergers, acquisitions and alliances on innovation". *Technovation*, 25(12), 1377-1387.
- De Man, A.P.; Roijakkers, N. y De Graauw, H. (2010). "Managing dynamics through robust alliance governance structures: The case of KLM and Northwest Airlines". *European Management Journal*, 28(3), 171-181.
- Dosi, G. (1982). "Technological paradigms and technological trajectories: a suggested interpretation of the determinants and directions of technical change". *Research policy*, 11(3), 147-162.
- Doz, Y.L.; Olk, P.M. y Ring, P.S. (2000). "Formation processes of R&D consortia: Which path to take? where does it lead?". *Strategic Management Journal*, 21(3), 239-266.
- Dunning, J.H. (1980). "Towards an eclectic theory of international production: Some empirical tests". *Journal of International Business Studies*, 11 (1), 9-31.
- Dunning, J.H. (1981). *International Production and the Multinational Enterprise*. London: Allen and Unwin.
- Dyer, J.H. y Singh, H. (1998). "The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage". *Academy of Management Review*, 23(4), 660-679.

- Eisenhardt, K.M. y Schoonhoven, C.B. (1996). "Resource-based view of strategic alliance formation: Strategic and social effects in entrepreneurial firms". *Organization Science*, 7(2), 136-150.
- Eisenhardt, K.M. y Martin, J.A. (2000). "Dynamic capabilities: What are they?". *Strategic Management Journal*, 21(10-11), 1105-1121.
- Erez, M. y Nouri, R. (2010). "Creativity: The influence of cultural, social, and work contexts". *Management and Organization Review*, 6(3), 351-370.
- Estrada, I.; De la Fuente, G. y Martín-Cruz, N. (2010). "Technological joint venture formation under the real options approach". *Research Policy*, 39(9), 1185-1197.
- Estrada, I.; Martín-Cruz, N. y Martín-Perez, V.M. (2014). "To cooperate or not to cooperate? The dilemma faced by inexperienced firms in R&D consortia". En Das, T.K. Ed. *Research in Strategic Alliances*, Information Age Publishing, Charlotte, NC, USA.
- European Innovation Scoreboard* (2015). Annex H. Performance per indicator, Internal Market Industry, Entrepreneurship and SMEs, Comisión Europea.
- Faems, D.; Janssens, M.; Madhok, A. y Van Looy, B. (2008). "Toward an integrative perspective on alliance governance: Connecting contract design, trust dynamics, and contract application". *Academy of Management Journal*, 51(6), 1053-1078.
- Felin, T. y Zenger, T.R. (2014). "Closed or open innovation? Problem solving and the governance choice". *Research Policy*, 43(5), 914-925.
- Foss, N.J. y Koch, C.A. (1996). "Opportunism, organizational economics and the network approach". *Scandinavian Journal of Management*. 12(2), 189-205.
- Foss, N.J. y Lorenzen, M. (2003). "Cognitive coordination, institutions and clusters: An exploratory discussion". *Cooperation, Networks, and Institutions in Regional Innovation Systems*, 79, 82-104.

- Franke, N., y Piller, F. (2004). "Value creation by toolkits for user innovation and design: The case of the watch market". *Journal of Product Innovation Management*, 21(6), 401-415.
- Fritsch, M. y Lukas, R. (2001). "Who cooperates on R&D?". *Research Policy*, 30(2), 297-312.
- Frost, T.S. (2001). "The geographic sources of foreign subsidiaries' innovations". *Strategic Management Journal*, 22, 101-123.
- Gainey, T. y Klaas, B.S. (2003). "The outsourcing of training and development: Factors affecting client satisfaction". *Journal of Management*, 29(2), 207-229.
- García Falcón, J.M. (1987). *Formulación de estrategias en la empresa*, Cuadernos de Ciencias Sociales, Centro de Investigación Económica y Social de Canarias.
- García-Canal, E.; Valdés-Llaneza, A. y Ariño, A. (2003). "Effectiveness of dyadic and multiparty joint ventures". *Organization Studies*, 24(5), 743-770.
- García-Canal, E.; Valdés-Llaneza, A. y Sánchez-Lorda, P. (2008). "Technological flows and choice of joint ventures in technology alliances". *Research Policy*, 37(1), 97-114.
- George, G; McGahan, A.M. y Prabhu, J (2012). "Innovation for inclusive growth: towards a theoretical framework and a research agenda". *Journal of Management Studies*, 49 (4), 661-683.
- Ghoshal, S. y Moran, P. (1996). "Bad for practice: a critique of the transaction cost theory". *Academy of Management Review*, 21(1), 13-47.
- Gobble, M.M. (2013). "Outsourcing Innovation". *Research Technology Management*, 56(4), 64-66.
- Godart, F.C.; Maddux, W.W.; Shipilov, A.V. y Galinsky, A.D. (2012). "Fashion with a foreign flair: Professional experiences abroad facilitate the creative innovations of organizations". *Academy of Management Journal*, 58(1), 195-220.
- Goldberg, V.P. (1976). "Regulation and administered contracts", *Bell Journal of Economics*, 7(2), 426-448.
- Grant, R.M. y Baden-Fuller, C. (2004). "A knowledge accessing theory of strategic alliances".

Journal of Management Studies, 41(1), 61-84.

Guana, J.C. y Yam, R.C.M. (2015). "Effects of government financial incentives on firms' innovation performance in China: Evidences from Beijing in the 1990s". *Research Policy*, 44, 273-282.

Gulati, R. (1995). "Does familiarity breed trust? The implications of repeated ties for contractual choice in alliances". *Academy of Management Journal*, 38(1), 85-112.

Gulati, R. y Singh, H. (1998). "The architecture of cooperation: Managing coordination costs and appropriation concerns in strategic alliances". *Administrative Science Quarterly*, 43(4), 781-784.

Gulati, R.; Lavie, D. y Singh, H. (2009). "The nature of partnering experience and the gains from alliances". *Strategic Management Journal*, 30(11), 1213-1233.

Gupta, A.K.; Smith, K.G. y Shalley, C.E. (2006). "The interplay between exploration and exploitation". *Academy of Management Journal*, 49(4), 693-706.

Hall, B.H., y Ziedonis, R.H. (2001). "The patent paradox revisited: an empirical study of patenting in the US semiconductor industry, 1979-1995". *RAND Journal of Economics*, spring, 101-128.

Hayward, M.L. (2002). "When do firms learn from their acquisition experience? Evidence from 1990-1995". *Strategic Management Journal*, 23(1), 21-39.

Heide, J.B. y Stump, R.L. (1995). "Performance implications of buyer-supplier relationships in industrial markets. A transaction cost explanation". *Journal of Business Research*, 32, 57-66.

Heimeriks, K.H. y Duysters, G. (2007). "Alliance capability as a mediator between experience and alliance performance: An empirical investigation into the alliance capability development process". *Journal of Management Studies*, 44(1), 25-49.

Hennart, J.F. (1988). "A transaction costs theory of equity joint ventures". *Strategic Management Journal*, 9(4), 361-374.

Hennart, J.F. y Reddy, S. (1997). "The choice between mergers/acquisitions and joint ventures: The case of Japanese investors in the United States". *Strategic Management Journal*, 18(1), 1-12.

- Herstad, S.; Aslesen, H.W. y Ebersberger, B. (2014). "On industrial knowledge bases, commercial opportunities and global innovation network linkages". *Research Policy*, 43, 495-504.
- Herstad, S.J.; Sandven, T. y Ebersberger, B. (2015). "Recruitment, knowledge integration and modes of innovation". *Research Policy*, 44, 138-153
- Hess, A.M. y Rothaermel, F.T. (2011). "When are assets complementary? Star scientists, strategic alliances, and innovation in the pharmaceutical industry". *Strategic Management Journal*, 32(8), 895-909.
- Hill, C.W.L. (1990). "Cooperation, opportunism, and the invisible hand: implications from transaction cost theory". *Academy of Management Review*, 15(3), 500-513.
- Hoang, H. y Rothaermel, F.T. (2005). "The effect of general and partner-specific alliance experience on joint R&D project performance". *Academy of Management Journal*, 48(2), 332-345.
- Hofstede, G. (1980). "Angola coffee - Or the confrontation of an organization with changing values in its environment". *Organization Studies*, 1, 21-40.
- Hofstede, G. (2015). The Hofstede Center. <http://geert-hofstede.com/countries.html> [acceso julio 2015].
- Hofstede, G. (2001). "Culture's recent consequences: Using dimension scores in theory and research". *International Journal of Cross-Cultural Management*, 1(1), 11-17.
- Hohberger, J.; Almeida, P. y Parada, P. (2015). "The direction of firm innovation: The contrasting roles of strategic alliances and individual scientific collaborations". *Research Policy*, 44, 1473-1487
- Howard, M.; Steensma, H.K.; Lyles, M. y Dhanaraj, C. (2015). "Learning to collaborate through collaboration: How allying with expert firms influences collaborative innovation within novice firms". *Strategic Management Journal*, forthcoming.
- Jain, R. K. y Natarajan, R. (2011). "Factors influencing the outsourcing decisions: a study of the banking sector in India". *Strategic Outsourcing: An International Journal*, 4(3), 294-322.

- Jansen, J.J.; Simsek, Z. y Cao, Q. (2012). "Ambidexterity and performance in multiunit contexts: Cross-level moderating effects of structural and resource attributes". *Strategic Management Journal*, 33(11), 1286-1303.
- Jaruzelski, B.; Loehr, J. y Holman, R. (2011). "The global innovation 1000: Why culture is key". *Strategy+Bus*, 65, 1-16.
- John, G. y Weitz, B.A. (1988). "Forward integration into distribution: an empirical test of transaction cost analysis". *Journal of Law, Economics, and Organization*, 4(2), 337-354.
- Jones, G. y Hill, C.W.L. (1988). "Transaction cost analysis of strategy-structure choice", *Strategic Management Journal*, 9, 159-172.
- Kedia, B.L. y Mukherjee, D. (2009). "Understanding offshoring: A research framework based on disintegration, location and externalization advantages". *Journal of World Business*, 44(3), 250-261.
- Kim, K.W. (2013). *Changing landscape of industrial innovation and new challenges for policy*, Korea Development Institute.
- Klein, B.; Crawford, R. y Alchian, A.A. (1978). "Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process". *Journal of Law and Economics*, 21(2), 1978, 297-326.
- Klein, S.; Frazier, G.L. y Roth, V.J. (1990). "A transaction cost analysis model of channel integration in international markets". *Journal of Marketing Research*, 22, 196-208.
- Kogut, B. (1988). "Joint ventures: Theoretical and empirical perspectives". *Strategic Management Journal*, 9(4), 319-332.
- Kolympiris, C.; Kalaitzandonakes, N. y Miller, D. (2014). "Public funds and local biotechnology firm creation". *Research Policy*, 43(1), 121-137.
- Koza, M.P. y Lewin, A.Y. (1998). "The co-evolution of strategic alliances". *Organization Science*, 9(3), 255-264.

- La Porta, R.; Lopez-de-Silanes, F.; Shleifer, A. y Vishny, R.W. (1997). "Legal determinants of external finance". *Journal of Finance*, 52(3), 1131-1150.
- La Porta, R.; Lopez-de-Silanes, F.; Shleifer, A. y Vishny, R.W. (1998). "Agency problems and dividend policies around the world". *National Bureau of Economic Research*, n° w6594.
- Lam, A. (2007).. "Knowledge networks and careers: Academic scientists in industry-university links". *Journal of Management Studies*, 44, 993-1016.
- Lang, J.C. (2004). "Social context and social capital as enablers of knowledge integration". *Journal of Knowledge Management*, 8 (3), 89-105
- Lavie, D.; Kang, J. y Rosenkopf, L. (2011). "Balance within and across domains: The performance implications of exploration and exploitation in alliances". *Organization Science*, 22(6), 1517-1538.
- Lavie, D. y Rosenkopf, L. (2006). "Balancing exploration and exploitation in alliance formation". *Academy of Management Journal*, 49(4), 797-818.
- Lee, C-Y.; Wu, H-L. y Pao, H-W. (2014). "How does R&D intensity influence firm explorativeness? Evidence of R&D active firms in four advanced countries". *Technovation*, 34(10), 582-593.
- Li, D.; Eden, L.; Hitt, M.A. y Ireland, R.D. (2008). "Friends, acquaintances, or strangers? partner selection in R&D alliances". *Academy of Management Journal*, 51(2), 315-334.
- Liebeskind, J.P.; Lumerman, O.A.; Zucker, L. y Brewer, M. (1996). "Social networks, learning, and flexibility: Sourcing scientific knowledge in new biotechnology firms". *Organization Science*, 7, 428-443.
- Iturriaga, F.L. y Martin-Cruz, N. (2008). "Antecedents of corporate spin-offs in Spain: A resource-based approach". *Research Policy*, 37(6), 1047-1056.
- Lotter, F. (1995). "Coûts de transaction et fondements de l'intervention publique", *Révue d'Économie Industrielle*, 71, 163-180.

- Love, J.H.; Roper, S. y Vahter, P. (2014). "Dynamic complementarities in innovation strategies". *Research Policy*, 43, 1774–1784.
- Lubart, T. I. (1999). "Creativity across cultures" en R. J. Sternberg (Ed.). *Handbook of Creativity*, 339-350. New York: Cambridge University Press.
- Lunnan, R. y Haugland, S. A. (2008). "Predicting and measuring alliance performance: A multidimensional analysis". *Strategic Management Journal*, 29(5), 545-556.
- Lyons, B.R. (1995). "Specific investment, economies of scale, and the make-or-buy decision: a test of transaction cost theory". *Journal of Economics Behavior and Organization*, 26, 431-443.
- Markides, C. y Charitou, C. (2004). "Competing with dual business models: A contingency approach". *Academy of Management Executive*, 18(3), 22-36.
- Martínez-Noya, A.; García-Canal, E. y Guillén, M.F. (2010). "Why do firms locate R&D outsourcing agreements offshore? The role of ownership, location, and externalization advantages". *Fundación de las Cajas de Ahorros. Documento de trabajo*, nº 526/2010, 1-58.
- Masten, S.E. (1984). "The organization of production: evidence from the aerospace industry". *Journal of Law and Economics*, 27, 403-418.
- Mina, A.; Bascavusoglu-Moreau, E. y Hughes, A. (2014). "Open service innovation and the firm's search for external knowledge". *Research Policy*, 43(5), 853-866.
- Mitchell, D.W. y Coles, C. (2003). "The ultimate competitive advantage of continuing business model innovation". *Journal of Business Strategy*, 24(5), 15.
- Mitchell, D.W. y Coles, C. (2004). "Business model innovation breakthrough moves". *Journal of Business Strategy*, 25(1), 16-26.
- Mohr, J. y Spekman, R. (1994). "Characteristics of partnership success: Partnership attributes, communication behavior, and conflict resolution techniques". *Strategic Management Journal*, 15(2), 135-152.

- Mok, A. y Morris, M. W. (2010). "Asian-Americans' creative styles in Asian and American situations: Assimilative and contrastive responses as a function of bicultural identity integration". *Management and Organization Review*, 6, 371-390.
- Monteverde, K. y Teece, D.J. (1982). "Supplier switching costs and vertical integration in the automobile industry". *Bell Journal of Economics*, 13(1), 206-216.
- Mooij, M. y Hofstede, G. (2010). "Applications to global branding and advertising strategy and research". *International Journal of Advertising: The Review of Marketing Communications*, 29(1), 85-110.
- Mudambi, R. y Venzin, M. (2010). "The strategic nexus of offshoring and outsourcing decisions". *Journal of Management Studies*, 47(8), 1510-1533.
- Nonaka, I. (1994). "A dynamic theory of organizational knowledge creation". *Organization Science*, 5(1), 14-37.
- OECD (2005). *Oslo Manual* - 3rd edition, Guidelines for collecting and interpreting innovation data.
- Oxley, J.E. (1997). "Appropriability hazards and governance in strategic alliances: A transaction cost approach". *Journal of Law, Economics, and Organization*, 13(2), 387-409.
- Oxley, J.E. y Sampson, R.C. (2004). "The scope and governance of international R&D alliances". *Strategic Management Journal*, 25(8-9), 723-749.
- Mahoney, J.T. y Pandian, J.R. (1992). "The resource-based view within the conversation of strategic management". *Strategic Management Journal*, 13(5), 363-380.
- Nooteboom, B. (1993). "Research note: an analysis of specificity in transaction cost economics". *School of Management and Organization*, 14(3), University of Groningenm, The Netherlands, 1993, 443-451.
- Park, S.H. y Russo, M.V. (1996). "When competition eclipses cooperation: An event history analysis of joint venture failure". *Management Science*, 42(6), 875-890.

- Patel, P. y Pavitt, K. (1997). "The technological competencies of the world's largest firms: complex and path-dependent, but not much variety". *Research Policy*, 26(2), 141-156.
- Pothukuchi, V.; Damanpour, F.; Choi, J.; Chen, C.C. y Park, S.H. (2002). "National and organizational culture differences and international joint venture performance". *Journal of International Business Studies*, 33, 243-265.
- Jain, R.K. y Natarajan, R. (2011). "Factors influencing the outsourcing decisions: a study of the banking sector in India". *Strategic Outsourcing: An International Journal*, 4(3), 294-322.
- Rothaermel, F.T. y Deeds, D.L. (2006). "Alliance type, alliance experience and alliance management capability in high-technology ventures". *Journal of Business Venturing*, 21(4), 429-460.
- Saeki, N.; Fan, X. y Dusen, L. (2001). "A comparative study of creative thinking of American and Japanese college students". *The Journal of Creative Behavior*, 35(1), 24-36.
- Sampson, R.C. (2005). "Experience effects and collaborative returns in R&D alliances". *Strategic Management Journal*, 26(11), 1009-1031.
- Sampson, R.C. (2007). "R&D alliances and firm performance: The impact of technological diversity and alliance organization on innovation". *Academy of Management Journal*, 50(2), 364-386.
- Schumpeter, J.A. (1934). *Capitalism, socialism, and democracy*. New York: Harper & Row.
- Schwartz, A. (1992). "Relational contracts in the courts: an analysis of incomplete agreements and judicial strategies", *Journal of Legal Studies*, 21, 271-303.
- Shane, S. (1995). "Uncertainty avoidance and the preference for innovation championing roles". *Journal of International Business Studies*, 26, 47-68.
- Silverman, B.S. y Baum, J.A. (2002). "Alliance-based competitive dynamics". *Academy of Management Journal*, 45(4), 791-806.

Simonin, B.L. (1997). "The importance of collaborative know-how: An empirical test of the learning organization". *Academy of Management Journal*, 40(5), 1150-1174.

Sirmon, D.G. y Lane, P.J. (2004). "A model of cultural differences and international alliance performance". *Journal of International Business Studies*, 35(4), 306-319.

Spencer, J.W. (2003). "Firms' knowledge-sharing strategies in the global innovation system: Empirical evidence from the flat panel display industry". *Strategic Management Journal*, 24(3), 217-233.

Stettner, U. y Lavie, D. (2014). "Ambidexterity under scrutiny: Exploration and exploitation via internal organization, alliances, and acquisitions". *Strategic Management Journal*, 35(13), 1903-1929.

Stuart, T.E. (2000). "Interorganizational alliances and the performance of firms: A study of growth and innovation rates in a high-technology industry". *Strategic Management Journal*, 21(8), 791-811.

Teece, D.J.; Pisano, G. y Shuen, A. (1997). "Dynamic capabilities and strategic management". *Strategic Management Journal*, 18(7), 509-533.

Teece, D.J. (2014). "The foundations of enterprise performance: Dynamic and ordinary capabilities in an (economic) theory of firms". *Academy of Management Perspectives*, 28(4), 328-352.

Tiwana, A. (2008). "Do bridging ties complement strong ties?. An empirical examination of alliance ambidexterity". *Strategic Management Journal*, 29, 251-272.

Tsai, W. (2002). "Social structure of "coopetition" within a multiunit organization: Coordination, competition, and intraorganizational knowledge sharing". *Organization Science*, 13(2), 179-190.

Tushman (2014). Entrevista para la *Academy of Management*.

<https://www.youtube.com/watch?v=c7MwPQWPw6Q&index=13&list=PLUuzN0D6ikyDQtXBPnQXpkr1FmLLW4c3>.

Vasudeva, G.; Alexander, E.A. y Jones, S.L. (2015). "Institutional Logics and Interorganizational Learning in Technological Arenas: Evidence from Standard-Setting Organizations in the Mobile Handset Industry". *Organization Science*, 26(3), 830-846.

Vega-Jurado, J.; Gutiérrez-Gracia, A.; Fernández-de-Lucio, I. y Manjarrés-Henríquez, L. (2008). "The effect of external and internal factors on firms' product innovation". *Research Policy*, 37(4), 616-632.

Wernerfelt, B. (1984). "A resource-based view of the firm". *Strategic Management Journal*, 5(2), 171-180.

West, J. e Iansiti, M. (2003). "Experience, experimentation, and the accumulation of knowledge: the evolution of R&D in the semiconductor industry". *Research Policy*, 32(5), 809-825.

Whitley, R. (2000). "The institutional structuring of innovation strategies: business systems, firm types and patterns of technical change in different market economies". *Organization Studies*, 21(5), 855-886.

Williamson, O.E. (1979). "Transaction-cost economics: the governance of contractual relations", *Journal of Law and Economics*, 2, 233-261.

Williamson, O.E. (1989). "Transactions cost economics" en R. Willig (Eds.). *Handbook of Industrial Organization*, 1, North-Holland, 135-182.

Williamson, O.E. (1991). "Comparative economic organization: the analysis of discrete structural alternatives", *Administrative Science Quarterly*, 36, 269-296.

Williamson, O.E.; (1997). "Public and private bureaus", presentado en el IDS-270 seminar, *Haas School of Business, Universidad de California, Berkeley*, septiembre.

Winter, S.G. (2003). "Understanding dynamic capabilities". *Strategic Management Journal*, 24(10), 991-995.

Yasuda, H. (2005). "Formation of strategic alliances in high-technology industries: Comparative study of the resource-based theory and the transaction-cost theory". *Technovation*, 25(7), 763-770.

Yin, X. y Shanley, M. (2008). "Industry determinants of the" merger versus alliance" decision". *Academy of Management Review*, 33(2), 473-491.

Zaheer, A.; Gözübüyük, R. y Milanov, H. (2010). "It's the connections: The network perspective in interorganizational research". *Academy of Management Perspectives*, 24(1), 62-77.

Zhao, Y.; Cavusgil, E. y Cavusgil, S.T. (2014). "An investigation of the black-box supplier integration in new product development". *Journal of Business Research*, 67(6), 1058-1064.

Zollo, M. y Winter, S.G. (2002). "Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities". *Organization Science*, 13(3), 339-351.

Zou, X.; Tam, K.P.; Morris, M.W.; Lee, S.; Lau, I. Y.M. y Chiu, C. (2009). "Culture as common sense: Perceived consensus versus personal beliefs as mechanisms of cultural influence". *Journal of Personality and Social Psychology*, 97, 579-597.

Anexos

Tabla A. Descriptivos de las variables

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
id	127674	7.99e+07	3.43e+08	1	2.00e+09
inpdtw	29902	1.331182	.6093731	1	3
newmkt	55396	.3137411	.4640167	0	1
newfrm	58895	.4077256	.4914159	0	1
turnmar	92390	.0457959	.1494058	0	1
turnin	93055	.0729957	.19787	0	1
turnung	91903	.8559396	.2902472	0	1
inpcsw	35547	1.545953	.7521175	1	3
inpsnm	26679	.7513025	.8711693	0	3
funloc	72156	.0893897	.2853073	0	1
fungmt	71419	.0994273	.299237	0	1
funeu	71419	.0392333	.1941508	0	1

funrtd		59560	.0225151	.1483528	0	1
co		52743	.2944846	.455815	0	1
co11		40908	.0879046	.2832458	0	2
co12		40771	.0674499	.2510958	0	2
co13		40384	.014164	.1183777	0	2
-----+						
co14		40327	.0063481	.0794227	0	1
co15		40357	.0101345	.1001603	0	1
co21		41745	.1740328	.3796474	0	3
co22		41468	.0905276	.2877789	0	3
co23		40749	.0168348	.1286537	0	1
-----+						
co24		40679	.0089481	.0941714	0	1
co25		40687	.0115024	.1066322	0	1
co31		41640	.1415706	.3491641	0	3
co32		41275	.0725621	.2601655	0	3
co33		40743	.0159537	.1252978	0	1
-----+						
co34		40662	.0077222	.0875372	0	1
co35		40741	.0173044	.1304048	0	1
co41		41127	.0842755	.277804	0	1
co42		40981	.0409214	.1981106	0	1
co43		40664	.007107	.0840041	0	1
-----+						
co44		40642	.0030018	.0547073	0	1
co45		40673	.0073513	.0854251	0	1
co51		41534	.1239466	.3299627	0	3
co52		41030	.0366805	.1882375	0	2
co53		40643	.0052654	.0723724	0	1
-----+						
co54		40616	.0014034	.037436	0	1
co55		40642	.0047488	.0687484	0	1
co61		41535	.1453714	.3524791	0	1
co62		40801	.0250239	.1561995	0	1
co63		40634	.0058818	.0764678	0	1
-----+						
co64		40604	.0017732	.0420728	0	1
co65		40632	.0044546	.0665949	0	1
co71		41381	.1019067	.3025292	0	1
co72		40726	.0145607	.1197876	0	1
-----+						
co73		40623	.0026832	.0517308	0	1
-----+						
co74		40604	.0009851	.0313716	0	1
co75		40624	.0028555	.0533608	0	1
pms		0				
orange		55477	1.813544	1.171326	0	3
orepl		55468	1.583454	1.174045	0	3
-----+						
oenmk		55472	1.559111	1.177847	0	3
oimks		55474	1.690089	1.168266	0	3

oqua	55482	2.011968	1.130242	0	3
oflex	55464	1.65895	1.111808	0	3
ocap	55464	1.633222	1.132016	0	3
-----+					
ohes	55467	1.40626	1.167871	0	3
olbr	55467	1.490255	1.14199	0	3
orgbup	123845	.2087448	.406592	0	4
orgwkp	126428	.2342282	.4236852	0	4
orgexr	126412	.1213255	.3267244	0	4
-----+					
orored	39036	2.120222	1.020964	0	3
oroabl	39029	1.800277	1.084237	0	3
oroqua	39033	2.223478	.9744061	0	3
ororco	39036	1.823573	1.060486	0	3
orocin	39025	1.954106	1.006269	0	3
-----+					
mktgdp	126393	.115133	.3191836	0	1
mktpdp	126389	.1349485	.3416699	0	1
mktpd1	126377	.0939332	.291737	0	1
mktpri	126375	.1019426	.302574	0	1
omkts	30498	2.191357	.9689281	0	3
-----+					
omktcg	30490	1.860676	1.036228	0	3
omktgm	30489	1.45951	1.130727	0	3
ecomat	63060	.1781161	.3826135	0	1
ecoen	63065	.2083089	.4061021	0	1
ecoco	62841	.1470059	.3541147	0	1
-----+					
ecosub	63018	.1692056	.3749364	0	1
ecopol	63052	.2246558	.4173588	0	1
ecorec	63129	.2505029	.4333061	0	1
ecoenu	62968	.2014039	.4010523	0	1
ecopos	62817	.1919544	.3938406	0	1
-----+					
ecorea	62788	.1758457	.3806919	0	1
enreg	65111	.2122683	.4089169	0	1
enregf	64799	.1478418	.3549458	0	1
engra	64869	.0682144	.2521154	0	1
endem	64774	.1242319	.3298485	0	1
-----+					
enagr	64733	.1624365	.3688536	0	1
envid	68434	1.332919	1.295047	0	3
BG	127674	.1242148	.3298277	0	1
CY	127674	.0080204	.0891973	0	1
CZ	127674	.053292	.224616	0	1
-----+					
DE	127674	.0471983	.2120637	0	1
EE	127674	.0312201	.1739128	0	1
ES	127674	.2929336	.45511	0	1
HU	127674	.0422169	.2010844	0	1
IE	127674	.0170591	.1294921	0	1

-----+-----						
IT		127674	.1558971	.3627591	0	1
LT		127674	.0165343	.1275188	0	1
LV		127674	.0084355	.0914574	0	1
NO		127674	.0382458	.19179	0	1
PT		127674	.0510049	.2200086	0	1
-----+-----						
RO		127674	.0754343	.2640919	0	1
SI		127674	.0203095	.1410575	0	1
SK		127674	.0179833	.1328911	0	1
sic_A		127674	.0078794	.0884162	0	1
sic_B		127674	.0125946	.111517	0	1
sic_C		127674	.449794	.4974749	0	1
-----+-----						
sic_D		127674	.0116938	.1075044	0	1
sic_E		127674	.025197	.1567236	0	1
sic_F		127674	.076335	.2655345	0	1
sic_G		127674	.1572521	.3640397	0	1
sic_H		127674	.0707975	.2564873	0	1
-----+-----						
sic_I		127674	.02356	.1516744	0	1
sic_J		127674	.054976	.2279342	0	1
sic_K		127674	.0309068	.173066	0	1
sic_L		127674	.0033366	.0576673	0	1
sic_M		127674	.0514435	.2209015	0	1
-----+-----						
sic_N		127674	.0242336	.1537742	0	1
PMOS_A		14947	.1934836	.395042	0	1
PMOS_B		14947	.2679467	.4429045	0	1
PMOS_C		14947	.1693985	.3751161	0	1
PMOS_D		14947	.0596106	.2367719	0	1
-----+-----						
PMOS_E		14947	.0902522	.2865524	0	1
PMOS_F		14947	.1349435	.3416746	0	1
PMOS_G		14947	.0843648	.2779434	0	1
INPCSW_1		35547	.612935	.4870856	0	1
INPCSW_2		35547	.2281768	.4196631	0	1
-----+-----						
INPCSW_3		35547	.1588882	.365577	0	1
sic_codes		0				
rrdin_rrdex		90913	.3855114	.6649424	0	2
rrdin_x_rr~x		90913	.1026256	.3034709	0	1

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Áreas	118277	.1478345	.2157037	0	1
invididual	126650	52.98225	17.34228	27	80
uncertainty	126650	79.08208	12.67682	35	99
longterm	126650	56.66888	14.42389	24	83
hetero	88102	1.314658	1.800775	0	7
heterop	88102	.1878083	.2572536	0	1
socios_num	40286	1.11262	2.384177	0	35
socios	40286	.0317891	.0681193	0	1
objetivo	55357	14.85133	7.760709	0	27
objetivo_p~f	55357	1.650148	.862301	0	3
objetivo_p~p	55357	.5500492	.2874337	0	1
funtot	71418	.2289479	.5410915	0	3

Questionario

The Community Innovation Survey 2008 (CIS 2008)

THE HARMONISED SURVEY QUESTIONNAIRE

This survey collects information on your enterprise's innovations and innovation activities between 2006 and 2008 inclusive.

An innovation is the introduction of a new or significantly improved product, process, organisational method, or marketing method by your enterprise. The innovation must be new to your enterprise, although it could have been originally developed by other enterprises.

The questions on innovation activities only refer to product and process innovations.

Please complete all questions, unless otherwise instructed.

Person we should contact if there are any queries regarding the form:

Name: _____

Job title: _____

Organisation: _____

Phone: _____

Fax: _____

E-mail: _____

1. General information about the enterprise

Name of enterprise ___*ID*

Address² ___*NUTS*

Postal code ___ Main activity³ _*NACE*

1.1 In 2008, was your enterprise part of an enterprise group? (A group consists of two or more legally defined enterprises under common ownership. Each enterprise in the group can serve different markets, as with national or regional subsidiaries, or serve different product markets. The head office is also part of an enterprise group.) *GP*

² NUTS 2 code

³ NACE Rev.2 (4 digit code)

Yes In which country is the head office of your group located? ⁴ _____ *HO*

No

If your enterprise is part of an enterprise group: Please answer all further questions only for the enterprise for which you are responsible in [your country]. Exclude all subsidiaries or parent enterprises.

1.2 In which geographic markets did your enterprise sell goods and/or services during the three years 2006 to 2008?

	Yes	No	
A. Local / regional within [your country]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>MARLOC</i>
B. National (other regions of [your country])	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>MARNAT</i>
C. Other European Union (EU), EFTA, or EU candidate countries*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>MAREUR</i>
D. All other countries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>MAROTH</i>

Which of these geographic areas was your largest market in terms of turnover between 2006 and 2008? (Give corresponding letter) _____ *LARMAR*

*: Include the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Switzerland, Turkey, Spain, Sweden and the United Kingdom.

2. Product (good or service) innovation

A product innovation is the market introduction of a **new** or **significantly** improved good or service with respect to its capabilities, user friendliness, components or sub-systems.

- Product innovations (new or improved) must be new to your enterprise, but they do not need to be new to your market.
- Product innovations could have been originally developed by your enterprise or by other enterprises.

2.1 During the three years 2006 to 2008, did your enterprise introduce:

Yes No

New or significantly improved goods. (Exclude the simple resale of new goods purchased from

⁴ Country code according to ISO standard

other enterprises and changes of a solely aesthetic nature.) *INPDGD*

New or significantly improved services. *INPDSV*

If no to both options, go to section 3, otherwise:

2.2 Who developed these product innovations?

Select the most appropriate option only

Mainly your enterprise or enterprise group *INPDTW*

Mainly your enterprise together with other enterprises or institutions

Mainly other enterprises or institutions

2.3 Were any of your product innovations during the three years 2006 to 2008:

Yes No

New to your market? Your enterprise introduced a new or significantly improved good *NEWMKT*
or service onto your market before your competitors (it may have already been available in other markets)

Only new to your firm? Your enterprise introduced a new or significantly improved good *NEWFRM*
or service that was already available from your competitors in your market

Using the definitions above, please give the percentage of your total turnover⁵ in 2008 from:

New or significantly improved goods and services introduced during 2006 to 2008 that were **new to your market** %

TURNMAR

--	--	--

TURNIN

New or significantly improved goods and services introduced during 2006 to 2008 that were **only new to your firm** %

--	--	--

TURNUNG

⁵ For Credit institutions: Interests receivable and similar income, for insurance services: Gross premiums written.

Goods and services that were **unchanged or only marginally modified** during 2006 to 2008 (include the resale of new goods or services purchased from other enterprises) %

--	--	--

Total turnover in 2008
%

1	0	0
---	---	---

3. Process innovation

A process innovation is the implementation of a **new** or **significantly** improved production process, distribution method, or support activity for your goods or services.

- Process innovations must be new to your enterprise, but they do not need to be new to your market.
- The innovation could have been originally developed by your enterprise or by other enterprises.
- Exclude purely organisational innovations – these are covered in section 8.

3.1 During the three years 2006 to 2008, did your enterprise introduce:

	Yes	No	
New or significantly improved methods of manufacturing or producing goods or services	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>INSPD</i>
New or significantly improved logistics, delivery or distribution methods for your inputs, goods or services	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>INPSLG</i>
New or significantly improved supporting activities for your processes, such as maintenance systems or operations for purchasing, accounting, or computing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>INPSSU</i>

If no to all options, go to section 4, otherwise:

3.2 Who developed these process innovations?

Select the most appropriate option only

Mainly your enterprise or enterprise group

Mainly your enterprise together with other enterprises or institutions

Mainly other enterprises or institutions

INPCSW

3.3 Were any of your process innovations introduced between 2006 and 2008 new to your market?

INPSNM

Yes

No

Do not know

- Acquisition of external knowledge** Purchase or licensing of patents and non-patented inventions, know-how, and other types of knowledge from other enterprises or organisations for the development of new or significantly improved products and processes *ROEK*
- Training for innovative activities** Internal or external training for your personnel specifically for the development and/or introduction of new or significantly improved products and processes *RTR*
- Market introduction of innovations** Activities for the market introduction of your new or significantly improved goods and services, including market research and launch advertising *RMAR*
- Other** Other activities to implement new or significantly improved products and processes such as feasibility studies, testing, routine software development, tooling up, industrial engineering, etc. *RPRE*

5.2 Please estimate the amount of expenditure for each of the following four innovation activities in 2008 only. (Include personnel and related costs)⁶

If your enterprise had no expenditures in 2008, please fill in '0'

In-house R&D (Include capital expenditures on buildings and equipment *RRDINX* specifically for R&D)

Purchase of external R&D *RRDEXX*

Acquisition of machinery, equipment and software (Exclude expenditures *RMACX* on equipment for R&D)

Acquisition of external knowledge *ROEKX*

Total of these four innovation expenditure categories *RTOT*

⁶ Give expenditure data in 000's of national currency units to eight digits.

5.3 During the three years 2006 to 2008, did your enterprise receive any public financial support for innovation activities from the following levels of government? Include financial support via tax credits or deductions, grants, subsidised loans, and loan guarantees. Exclude research and other innovation activities conducted entirely for the public sector under contract.

	Yes	No	
Local or regional authorities	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>FUNLOC</i>
Central government (including central government agencies or ministries)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>FUNGMT</i>
The European Union (EU)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>FUNEU</i>
If yes, did your enterprise participate in the EU 6 th or 7 th Framework Programme for Research and Technical Development?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>FUNRTD</i>

6. Sources of information and co-operation for innovation activities

6.1 During the three years 2006 to 2008, how important to your enterprise's innovation activities were each of the following information sources? Please identify information sources that provided information for new innovation projects or contributed to the completion of existing innovation projects.

Degree of importance

Tick 'not used' if no information was obtained from a source.

Information source		High	Medium	Low	Not used	
Internal	Within your enterprise or enterprise group	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>SENTG</i>
Market sources	Suppliers of equipment, materials, components, or software	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>SSUP</i>
	Clients or customers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>SCLI</i>
	Competitors or other enterprises in your sector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>SCOM</i>
	Consultants, commercial labs, or private R&D institutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>SINS</i>
Institutional sources	Universities or other higher education institutions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>SUNI</i>
	Government or public research institutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>SGMT</i>

Other sources	Conferences, trade fairs, exhibitions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>SCON</i>
	Scientific journals and trade/technical publications	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>SJOU</i>
	Professional and industry associations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>SPRO</i>

6.2 During the three years 2006 to 2008, did your enterprise co-operate on any of your innovation activities with other enterprises or institutions? Innovation cooperation is active participation with other enterprises or non-commercial institutions on innovation activities. Both partners do not need to commercially benefit. Exclude pure contracting out of work with no active co-operation.

Yes

No (Please go to question 7.1) CO

6.3 Please indicate the type of innovation co-operation partner by location

(Tick all that apply)

Type of co-operation partner	[Your country]	Other Europe*	United States	China or India	All other countries
A. Other enterprises within your enterprise group	<input type="checkbox"/> Co11	<input type="checkbox"/> Co12	<input type="checkbox"/> Co13	<input type="checkbox"/> Co14	<input type="checkbox"/> Co15
B. Suppliers of equipment, materials, components, or software	<input type="checkbox"/> Co21	<input type="checkbox"/> Co22	<input type="checkbox"/> Co23	<input type="checkbox"/> Co24	<input type="checkbox"/> Co25
C. Clients or customers	<input type="checkbox"/> Co31	<input type="checkbox"/> Co32	<input type="checkbox"/> Co33	<input type="checkbox"/> Co34	<input type="checkbox"/> Co35
D. Competitors or other enterprises in your sector	<input type="checkbox"/> Co41	<input type="checkbox"/> Co42	<input type="checkbox"/> Co43	<input type="checkbox"/> Co44	<input type="checkbox"/> Co45
E. Consultants, commercial labs, or private R&D institutes	<input type="checkbox"/> Co51	<input type="checkbox"/> Co52	<input type="checkbox"/> Co53	<input type="checkbox"/> Co54	<input type="checkbox"/> Co55
F. Universities or other higher education institutions	<input type="checkbox"/> Co61	<input type="checkbox"/> Co62	<input type="checkbox"/> Co63	<input type="checkbox"/> Co64	<input type="checkbox"/> Co65
G. Government or public research institutes	<input type="checkbox"/> Co71	<input type="checkbox"/> Co72	<input type="checkbox"/> Co73	<input type="checkbox"/> Co74	<input type="checkbox"/> Co75

*: Include the following European Union (EU) countries, EFTA, or EU candidate countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Switzerland, Turkey, Spain, Sweden and the United Kingdom.

6.4 Which type of co-operation partner did you find the most valuable for your enterprise's innovation activities? (Give corresponding letter) _____

PMOS

7. Innovation objectives during 2006-2008

7.1 How important were each of the following objectives for your activities to develop product (good or service) or process innovations between 2006 and 2008?

If your enterprise had several projects for product and process innovations, make an overall evaluation

	High	Medium	Low	Not relevant	
Increase range of goods or services	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORANGE
Replace outdated products or processes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OREPL
Enter new markets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OENMK
Increase market share	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OIMKS
Improve quality of goods or services	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OQUA
Improve <i>flexibility</i> for producing goods or services	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OFLEX
Increase <i>capacity</i> for producing goods or services	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OCAP
Improve health and safety	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OHES
Reduce labour costs per unit output	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OLBR

8. Organisational innovation

An organisational innovation is a new organisational method in your enterprise's business practices (including knowledge management), workplace organisation or external relations that has not been previously used by your enterprise.

- It must be the result of strategic decisions taken by management.
- Exclude mergers or acquisitions, even if for the first time.

8.1 During the three years 2006 to 2008, did your enterprise introduce:

	Yes	No	
New business practices for organising procedures (i.e. supply chain management, business re-engineering, knowledge management, lean production, quality management, etc)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORGBUP
New methods of organising work responsibilities and decision making (i.e. first use of a new system of employee responsibilities, team work, decentralisation, integration or deintegration of departments, education/training systems, etc)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORGWKP
New methods of organising external relations with other firms or public institutions (i.e. first use of alliances, partnerships, outsourcing or sub-contracting, etc)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORGEXR

**If no to all options, go to section 9.
Otherwise, go to question 8.2**

8.2 How important were each of the following objectives for your enterprise's organisational innovations introduced between 2006 and 2008 inclusive?

If your enterprise introduced several organisational innovations, make an overall evaluation

	High	Medium	Low	Not relevant	
Reduce time to respond to customer or supplier needs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ORORED</i>
Improve ability to develop new products or processes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>OROABL</i>
Improve quality of your goods or services	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>OROQUA</i>
Reduce costs per unit output	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ORORCO</i>
Improve communication or information sharing within your enterprise or with other enterprises or institutions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>OROCIN</i>

9. Marketing innovation

A marketing innovation is the implementation of a new marketing concept or strategy that differs significantly from your enterprise's existing marketing methods and which has not been used before.

- It requires significant changes in product design or packaging, product placement, product promotion or pricing.
- Exclude seasonal, regular and other routine changes in marketing methods.

9.1 During the three years 2006 to 2008, did your enterprise introduce:

	Yes	No	
Significant changes to the aesthetic design or packaging of a good or service (<i>exclude changes that alter the product's functional or user characteristics – these are product innovations</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MKTDGP
New media or techniques for product promotion (<i>i.e. the first time use of a new advertising media, a new brand image, introduction of loyalty cards, etc</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MKTPDP
New methods for product placement or sales channels (<i>i.e. first time use of franchising or distribution licenses, direct selling, exclusive retailing, new concepts for product presentation, etc</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MKTPDL
New methods of pricing goods or services (<i>i.e. first time use of variable pricing by demand, discount systems, etc</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MKTPRI

If no to all options, go to section 10.

Otherwise, go to question 9.2

9.2 How important were each of the following objectives for your enterprise's marketing innovations introduced between 2006 and 2008 inclusive?

If your enterprise introduced several marketing innovations, make an overall evaluation

	High	Medium	Low	Not relevant	
Increase or maintain market share	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OMKTS
Introduce products to new customer groups	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OMKTGG OMKTGM
Introduce products to new geographic markets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10. Innovations with environmental benefits

An environmental innovation is a new or significantly improved product (good or service), process, organizational method or marketing method that creates environmental benefits compared to alternatives.

- The environmental benefits can be the primary objective of the innovation or the result of other innovation objectives.

- The environmental benefits of an innovation can occur during the production of a good or service, or during the after sales use of a good or service by the end user.

10.1 During the three years 2006 to 2008, did your enterprise introduce a product (good or service), process, organisational or marketing innovation with any of the following environmental benefits?

	Yes	No	
<i>Environmental benefits from the production of goods or services within your enterprise</i>			
Reduced material use per unit of output	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ECOMAT</i>
Reduced energy use per unit of output	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ECOEN</i>
Reduced CO ₂ 'footprint' (total CO ₂ production) by your enterprise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ECOCO</i>
Replaced materials with less polluting or hazardous substitutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ECOSUB</i>
Reduced soil, water, noise, or air pollution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ECOPOL</i>
Recycled waste, water, or materials	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ECOREC</i>
<i>Environmental benefits from the after sales use of a good or service by the end user</i>			
Reduced energy use	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ECOENU</i>
Reduced air, water, soil or noise pollution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ECOPOS</i>
Improved recycling of product after use	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ECOREA</i>

10.2 During 2006 to 2008, did your enterprise introduce an environmental innovation in response to:

	Yes	No	
Existing environmental regulations or taxes on pollution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ENREG</i>
Environmental regulations or taxes that you expected to be introduced in the future	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ENREGF</i>
Availability of government grants, subsidies or other financial incentives for environmental <input type="checkbox"/> innovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ENGRA</i>
Current or expected market demand from your customers for environmental innovations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ENDEM</i>
Voluntary codes or agreements for environmental good practice within your sector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>ENAGR</i>

10.3 Does your enterprise have procedures in place to regularly identify and reduce your enterprise's environmental impacts? (For example preparing environmental audits, setting environmental performance goals, ISO 14001 certification, etc).

ENVID

- Yes: implemented before January 2006

Yes: Implemented or significantly improved after January 2006 No

11. Basic economic information on your enterprise

11.1 What was your enterprise's total turnover for 2006 and 2008?⁷ Turnover is defined as the market sales of goods and services (Include all taxes except VAT⁸).

2006	2008
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>TURN06</i>	<i>TURN08</i>

11.2 What was your enterprise's total number of employees in 2006 and 2008?⁹

2006	2008
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>EMP06</i>	<i>EMP08</i>

⁷ Give turnover in '000 of national currency units to nine digits.

⁸ For Credit institutions: Interests receivable and similar income; for Insurance services: Gross premiums written

⁹ Annual average. If not available, give the number of employees at the end of each year. Give figures to six digits.

